

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران

بررسي رفتار استنادي فارغ التحصيلان دو
گروه آموزشي علوم انساني و فني مهندسي بر
اساس پايان نامه هاي موجود آنان در
پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران
(1385-1380)

مجري:

مريم خسروي

ناظر:

دکتر سيد اميد فاطمي

1388

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل رفتارهای استنادی فارغ التحصیلان دو گروه آموزشی فنی مهندسی و علوم انسانی، سالهای 1385-1380، بر اساس مأخذ پایاننامه‌های موجود آنان در کتابخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی بوده و با بکارگیری روش تحلیل استنادی، منابع و مأخذ 400 پایاننامه از هر دو گروه آموزشی، که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند،

را مورد بررسی قرار دادیم. گردآوری داده‌ها از طریق فیش‌نویسی از منابع و مآخذ این پایان‌نامه‌ها انجام گردید. پس از دسته‌بندی داده‌ها، اطلاعات دریافتی و ورود آنها به محیط کامپیوتر، پاسخدهی به سؤالات پژوهش از قبیل پراکندگی پایان‌نامه‌ها، میزان استنادهای پایان‌نامه‌ها، محاسبه میانگین نیم عمر منابع اطلاعاتی مورد استفاده، پوشش زبانی منابع اطلاعاتی مورد استفاده در پایان‌نامه‌ها و بیشترین منابع اطلاعاتی مورد استفاده در پایان‌نامه‌های منتخب، تاریخ استنادها به تفکیک، با استفاده از روش‌های آماری توصیفی، و نرم افزارهای Excel انجام شد.

یافته‌ها مجموعاً 18353 استناد به انواع منابع اطلاعاتی را در هر دو گروه، (تعداد 12230 استناد در 213 پایان‌نامه‌های علوم انسانی و 6123 استناد در 187 پایان‌نامه‌های فنی مهندسی)، نشان داد. تعداد متوسط استنادها در هر پایان‌نامه علوم انسانی 57/41 و در پایان‌نامه‌های فنی مهندسی 32/73 می باشد. بیشترین میزان استناد در گروه فنی مهندسی مربوط به نشریه با 48/57 درصد و در گروه علوم انسانی مربوط به کتاب با 69/04 درصد، و کمترین آنها در گروه فنی مهندسی اینترنت با 1/11 درصد و در گروه علوم انسانی مقاله 1/41 درصد، بوده است. زبان انگلیسی در پایان‌نامه‌های فنی مهندسی با 85/88 درصد و در گروه علوم انسانی فارسی با 63/68 درصد زبان رایج آنها بوده است.

بررسی نیم عمر منابع نیز بیانگر آن است که کمترین نیم عمر در پایان‌نامه‌های علوم انسانی به اینترنت (4 سال و 2 ماه) و در فنی مهندسی پایان‌نامه‌ها با (6 سال و 1 ماه)، و بیشترین آن کتاب (13 سال و 5 ماه در علوم انسانی و در فنی مهندسی 12 سال و 8 ماه) می‌باشد. از آنجا که وظیفه پژوهشگاه ما همانطور که در اساسنامه پیشنهادی آمده شناسایی دقیق نیازهای اطلاعاتی کشور (مدیران و پژوهشگران) و انجام پژوهش و مطالعه در زمینه رفع آنها می‌باشد، لذا نتایج حاصل از این طرح می‌تواند در برنامه‌ریزی مجموعه‌سازی کتابخانه پژوهشگاه، و نیز در به‌کارگیری صحیح بودجه، مؤثر واقع شود.

کلیدواژه :

رفتارهاي استنادي، پايان‌نامه، كتابسنجي، تحليل استنادي، منابع اطلاعاتي، پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران

قدرداني

اکنون که به ياري خدا اين طرح به پايان رسيده است، لازم است مراتب تشکر و سپاس خود را از جناب آقاي دکتر سيد اميد فاطمي رياست محترم پژوهشگاه، که با تمام مشغله‌هايشان نظارت طرح را قبول نمودند ابراز نمايم. هم چنين نهايت تشکر خود را نيز از جناب آقاي ايرانشاهي مدير محترم حفاظت و اشاعة اطلاعات، براي ياري رساندن اينجانب، و نيز از ساير اعضاي محترم شوراي پژوهشي پژوهشگاه براي حمايتهايشان، اعلام مي‌دارم.

فهرست مطالب

عنوان
صفحه

3	چکیده
4	قدردانی
8	فهرست جدا اول
10	فهرست نمودارها

فصل اول- معرفی

پژوهش.....

11-17.....

12	1-1- مقدمه
13	2-1- شرح مسئله
13	3-1- اهداف پژوهش
14	4-1- قلمرو پژوهش
14	5-1- اهمیت پژوهش
15	6-1- سؤال های پژوهش
16	7-1- تعریف اصطلاحات پژوهش

فصل دوم- بخش اول: مبانی نظری

پژوهش.....

18-34.....

19	1-1-2- مقدمه
19	2-1-2- کتابسنجی
20	3-1-2- دامنه مطالعات کتابسنجی
22	4-1-2- تعریف استناد
24	5-1-2- آسیب شناسی استنادها
24	6-1-2- کاستی های تحلیل استنادی
25	7-1-2- انواع تحلیل استنادی
25	8-1-2- تاریخچه تحلیل استنادی
26	9-1-2- کاربرد تحلیل استنادی

بخش دوم: مطالعه پیشینه پژوهش.....

2-2-1- پژوهش های انجام شده در خارج از

ایران.....28

2-2-2- پژوهش های انجام شده در ایران 30

فصل سوم- روش‌شناسی

پژوهش.....

35-37

3-1- مقدمه 36

3-2- نوع پژوهش 36

3-3- جامعه پژوهش 36

3-4- نمونه و روش نمونه گیری 37

3-5- روش گرد آوری اطلاعات 37

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 37

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل

داده‌ها.....

38-63.....

4-1- مقدمه 40

4-2- مشخصات کلی جامعه آماری 40

4-3- بررسی وضعیت استنادها 41

4-3-1- استنادها در گروه آموزشی فنی مهندسی 42

4-3-2- استنادها در گروه آموزشی علوم انسانی 43

4-3-3- متوسط استنادها 44

4-3-3-1- متوسط استنادها در گروه فنی مهندسی بر حسب

نوع منبع 44

4-3-3-2- متوسط استنادها در گروه فنی مهندسی بر حسب نوع

سال 45

4-3-3-3- متوسط استنادها در گروه علوم انسانی بر حسب

نوع منبع 46

4-3-3-4- متوسط استنادها در گروه علوم انسانی بر حسب

سال 47

4-3-3-5- مقایسه استنادها 48

- 49-4-3-4 وضعیت استناد به پایان‌نامه‌ها
- 50-5-3-4 بررسی زبان استنادها
- 52-6-3-4 پوشش زمانی استنادها
- 52-1-6-3-4 پوشش زمانی در گروه فنی مهندسی
- 53-2-6-3-4 پوشش زمانی در گروه علوم انسانی
- 54-7-3-4 محاسبه نیم عمر
- 55-1-7-3-4 محاسبه نیم عمر در گروه فنی مهندسی
- 59-2-7-3-4 نیم عمر منابع در گروه فنی مهندسی
- 59-3-7-3-4 محاسبه نیم عمر منابع در گروه علوم انسانی
- 63-4-7-3-4 نیم عمر منابع در گروه علوم انسانی ..

فصل پنجم - نتیجه

گيري.....

64-69

- 65-1-5 مقدمه
- 65-2-5 نتیجه‌گیری
- 65-1-2-5 نتایج نهایی فنی مهندسی
- 66-2-2-5 نتایج نهایی علوم انسانی
- 67-3-2-5 مقایسه نتایج دو گروه
- 69-3-5 پیشنهادها
- 69-4-5 محدودیت‌های پژوهش

منابع 70-76-

- الف: منابع فارسی
- 71
- ب: منابع لاتین
- 75

نمودارها

77

جدول شماره 3-1: توزیع فراوانی پایان‌نامه‌های موجود در
کتابخانه پژوهشگاه.....
36.....

جدول شماره 4-1 : مجموع استنادهای دو
گروه.....
.....
40...

جدول شماره 4-2: حجم نمونه تحقیق در هر دو گروه
آموزشی.....
41.....

جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی و درصد استنادها در
پایان‌نامه‌های گروه آموزشی فنی مهندسی بر حسب سال..42

جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی و درصد استنادها در
پایان‌نامه‌های گروه آموزشی علوم انسانی بر حسب
سال...43

جدول شماره 4-5: فراوانی استنادها و متوسط آنها بر حسب
نوع منبع مورد استناد در گروه آموزشی فنی مهندسی44

جدول شماره 4-6: فراوانی و متوسط منابع استناد شده بر
حسب سال در گروه آموزشی فنی مهندسی.....45

جدول شماره 4-7: فراوانی استنادها و متوسط آنها بر حسب
نوع منبع مورد استناد در گروه آموزشی علوم انسانی46

جدول شماره 4-8: فراواني و متوسط منابع استناد شده بر حسب سال در گروه علوم انساني.....47

جدول شماره 4-9: مقايسه دو گروه براساس فراواني، درصد و ميانگين استنادهاي انواع حمل اطلاعاتي در هر پاياننامه.....
.....
.....
48.....

جدول شماره 4-10: دانشگاه هاي پر استناد.....
.....
49.....

جدول شماره 4-11: تعداد و درصد زبانهاي استناد شده در هر دو گروه آموزشي.....50

جدول شماره 4-12: توزيع فراواني و درصد و نوع حمل اطلاعاتي.....
51.....

جدول شماره 4-13: پوشش زماني استنادها در گروه آموزشي فني مهندسي.....
52.....

جدول شماره 4-14: پوشش زماني استنادها در گروه آموزشي علوم انساني.....
53.....

جدول 4-15: توزيع فراواني استنادها در پاياننامه هاي فني مهندسي.....
56.....

جدول شماره 4-16: نیم عمر انواع منابع استنادی در
پایان نامه های گروه فنی
مهندسی.....59

جدول 4-17: توزیع فراوانی استنادها در پایان نامه های
علوم
انسانی.....
60.....

جدول شماره 4-18: نیم عمر انواع منابع استنادی در
پایان نامه های گروه علوم
انسانی.....63

فهرست نمودارها صفحه

نمودار شماره 1: مقایسه درصد و فراوانی استنادهای دو
گروه برحسب
سال.....
78....

نمودار شماره 2: مقایسه انواع محمل‌های اطلاعاتی در دو گروه در سال‌های متفاوت.....79

نمودار شماره 3: مقایسه زبان‌های استنادی در دو گروه.....80

نمودار شماره 4: مقایسه نیم عمر انواع منابع اطلاعاتی در دو گروه.....81

فصل اول

معرفی پژوهش

1-1- مقدمه

- 1-2- شرح مسئله
- 1-3- اهداف پژوهش
- 1-4- قلمرو پژوهش
- 1-5- اهمیت پژوهش
- 1-6- سؤال های پژوهش
- 1-7- تعریف اصطلاحات پژوهش

1-1- مقدمه :

جهان علم يك كل است كه دانشمندان هر يك مسئوليت جزئي از آن را بر عهده دارند. از تركيب اين اجزاء سيماي كلي علم در هر دوره تاريخي ترسيم مي‌شود. تحقيق به اعتبار وجه اصطلاحی و مفهومی آن نوعی بازکاوی است. در هر تفکر و تحقيق علمی ممکن است آنچه را پيش از ما ديگران ارائه کرده‌اند مورد تأمل قرار دهيم، آن را از منظر ديگري بيازماييم، به تعبیر و تفسير آن پردازيم، ان را مورد تصحيح و اصلاح قرار

دهیم. بنابر این در عالم تحقیق نمی‌توان ادعای ابداع کرد. تنها می‌توان به ترکیب جدید اشاره داشت. بنا بر گفته پوپر: در دنیایی که فیزیک آن را وصف می‌کند، چیزی که حقیقتاً و ذاتاً نو باشد نمی‌تواند رخ دهد. هر پدیده جدید بازسازی عناصری است که خود به هیچ روی تازگی ندارد، تازگی در ترتیب و ترکیب اجزاء است. زمانی که از رشد علم سخن به میان می‌آوریم نیز تلویحاً نوعی رابطه زنجیره‌ای میان هر نو یافته علمی و یافته‌های پیشین را پذیرفته‌ایم. بنابراین، انجام هر فعالیت علمی نیازمند آگاهی نسبت به فعالیت‌های مرتبط پیشین است (11: 66). به عبارت دیگر تعمق در آثار دیگران و استفاده از اندیشه‌های پویا و ارتباط آنها با قلمرو فکری خود به گونه‌ای که جنبه‌های مختلف آن را بهتر و دقیق‌تر تحلیل کنیم و از این طریق نسبت به میراث فکری خود غنی‌تر و عمیق‌تر بیاندیشیم، از جمله وظایفی است که هر محقق باید نسبت به انجام آن اهتمام ورزد. بر این اساس است که کارهای آینده بر پایه آنچه که در گذشته انجام شده بنا می‌شود و کارهای گذشته به مدد کارهای جدید کامل یا حداقل پالایش می‌شوند. به بیانی دیگر، ریشه‌های نظری هر پژوهش تازه در سرزمین پژوهش‌های مرتبط گذشته جان گرفته‌اند (14: 85).

در دهه‌های 1950 و 1960- خصوصاً دهه 1960- علم زدگی شدیداً در حوزه‌های مختلف علمی رواج پیدا کرد. در این دوره علم به گونه‌ای دیگر به رغم آنچه مورد نظر بود، متجلی گشت. صاحب‌نظران در این دوره علم را به معنای کمیته‌های قابل سنجش و قابل بازآفرینی تعریف می‌کردند و هر آنچه را که یافته‌های قابل تکرار و سنجش مجدد باشد، علم می‌خواندند. به این جهت کیفیت‌ها می‌بایست به کمیته تبدیل شود، و ارزش کیفیت‌ها با قیاس کمی محاسبه گردد. در همین راستا روش‌هایی با اعداد و ارقام و تحلیل‌های آماری و ریاضی سر و کار داشت، «روش تحقیق علمی» لقب گرفت و به نتیجه کاربرد روش‌های مذکور در موضوعات مختلف «تحقیق علمی» اطلاق می‌شد.

در این زمینه امیرحسینی (1371) معتقد است:

به دنبال این طرز تفکری مباحث جدیدی در اثر کاربرد روش‌های آماری و ریاضی در موضوعات علمی به وجود آمد و نام آنها ترکیبی بود از پسوند «سنجی»¹ و اسامی حوزه‌های شناخته شده علمی. از این رهگذر کتابداری و اطلاع رسانی هم بی بهره نماند و مباحثی چون

کتابسنجی¹ و بعد از آن اطلاع سنجی² پا به عرصه وجود گذاشت (1:23).

1-2- شرح مسئله

متخصصین رشته کتابداری و اطلاع رسانی برای غلبه بر مشکلات انتخاب منابع و استفاده بهینه از امکانات موجود کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی از روش های علمی (عینی) متفاوتی، از جمله روش عینی تحلیل استنادی که یکی از روش های کتابسنجی است، استفاده می نمایند. با استفاده از این روش می توان نه تنها به شناخت الگوهای رفتاری علمی جامعه مورد پژوهش پرداخت بلکه الگوهایی که پیشکسوتان رشته های مورد نظر اتخاذ کرده بودند را نیز دنبال کند و با تشخیص روش تحقیق آنها به میزان اعتبار و سندیت کارهای مشابه پی برد.

یکی از منابعی که می توان به کمک تحلیل استنادی مورد تحلیل و استناد قرار گیرد، پایان نامه ها هستند. پایان نامه ها تحقیقاتی هستند که نه تنها علائم و مسیر با ارزشی درباره منابع در یک حوزه خاص فراهم می کنند بلکه می توانند مدارک مهمی مبتنی بر این که چه نوع مواد تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفته اند، ارائه دهند. به عبارت دیگر، مأخذ پایان نامه ها طیف گسترده ای از علائق تحقیقاتی ایجاد می کنند و از طریق آن میزان کارآیی، توانایی و نیز تازگی و عمق مجموعه (کتابخانه) را باز می تابانند. همچنین ماهیت منابع و روی آوردن به اسناد و مدارکی که شناسایی و دستیابی به آنها با دشواری صورت گرفته است، سبب می گردد که فهرست مأخذ پایان نامه ها منبع بسیار با ارزشی برای آگاهی نسبت به متون مربوط به موضوعی کاملاً محدود باشد. همین ویژگی سبب شده است که پایان نامه ها را از دو دیدگاه در رشته های مختلف دانشگاهی و پژوهشی مورد توجه قرار دهند، یکی به عنوان مدرک مفید پژوهشی (به اعتبار متن تحقیق) و دیگر به مثابه نوعی کتابشناسی تحقیقی (به اعتبار فهرست مأخذ پایانی) (11:105).

در این پژوهش سعی می شود با استفاده از روش تحلیل استنادی به بررسی رفتار استنادی فارغ التحصیلان دو گروه آموزشی فنی مهندسی، و علوم انسانی، طی سال های 1385-1380، بر اساس مأخذ پایان نامه های موجود آنها، در کتابخانه پژوهشگاه پردازد، تا از این طریق مسیر

2. Bibliometrics
3. Informetrics

با ارزشی را که دانشجویان درباره منابع، در تحقیقات خود طی کرده‌اند مورد شناسایی قرار دهیم.

1-3- اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش:

بررسی رفتار استنادی فارغ‌التحصیلان دو گروه آموزشی علوم انسانی و فنی مهندسی بر اساس منابع پایان‌نامه‌های موجود آنها در کتابخانه پژوهشگاه طی سال‌های (1385-1380).

اهداف جزئی پژوهش:

- تعیین میزان پراکندگی پایان‌نامه‌های دو گروه آموزشی علوم انسانی و فنی مهندسی موجود در کتابخانه پژوهشگاه طی سال‌های مورد مطالعه.
- تعیین میزان استناد به کتب فارسی و لاتین در پایان‌نامه‌های منتخب دو گروه آموزشی علوم انسانی، و فنی مهندسی (1385-1380) موجود در کتابخانه پژوهشگاه.
- تعیین میزان استناد به نشریات فارسی و لاتین در پایان‌نامه‌های مذکور.
- تعیین میزان استناد به پایان‌نامه‌های فارسی و لاتین در پایان‌نامه‌های مذکور.
- تعیین میزان استناد به سایر منابع یا محمل‌های اطلاعاتی فارسی در پایان‌نامه‌های مذکور.
- تعیین میزان استناد به سایر منابع (پیوسته) در پایان‌نامه‌های منتخب دو گروه آموزشی مورد مطالعه.
- تعیین نیم عمر انواع منابع مورد استناد در پایان‌نامه‌های مورد مطالعه.
- توزیع زبانی استنادها در پایان‌نامه‌های مورد نظر.

1-4- قلمرو پژوهش

کلیه پایان‌نامه‌های دو گروه آموزشی علوم انسانی و فنی مهندسی موجود در کتابخانه پژوهشگاه که طی سال‌های 1385-1380 ارائه شده‌اند.

1-5- اهمیت پژوهش

در دنیای تحقیق و پژوهش هیچ نوشته‌ای بدون استناد به دانش موضوعی نمی‌تواند ابراز وجود نموده و به پیشرفت‌های تازه دست یابد، این امر نیز پیوسته در

تاریخ علم وجود داشته است، و دانشمندان در طول زمان با استفاده از دانش پیشینیان، سعی در ارائه مطالب دقیق و علمی داشته‌اند. همه آثار علمی تخصصی مانند مقاله مجلات، کتب، گزارش‌های تحقیق و... شامل استناد به آثار مرتبط قبلی در قالب پانویس یا فهرست منابع است. به واسطه مراجع يك انتشار علمی است که می‌توان استنادهای رسمی به منابع علمی را دریافت (14:87). تحلیل استنادی دارای کاربردهای فراوانی در حوزه‌های مختلف علمی است. در مجموع تحلیل استنادی ما را در حوزه‌هایی همانند مطالعه تاریخ علم، ترسیم ساختار موضوعی رشته‌های مختلف علمی، ارزیابی مجموعه کتابخانه‌ها، شناسایی روابط بین مجلات، کشف گرایش نویسندگان مقالات در استفاده از منابع متفاوت اطلاعاتی (کتاب، مقاله، پایان‌نامه، و...)، تعیین میزان روزآمدی منابع مورد استفاده در آثار نویسندگان، و تعیین مجلات، کتابها و نویسندگان پراستناد یاری می‌دهد. بنابراین به وسیله تحلیل استنادی می‌توان عادات، گرایشها و رفتارهای استفاده‌کنندگان را در استفاده از متون پیشین بررسی نمود.

بررسی متون نشان می‌دهد که تحلیل استنادی به عنوان یک روش کمی به منظور بررسی مدارک استنادکننده و استنادشونده مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی از تحلیل استنادی به عنوان ابزاری برای بررسی آثار مورد استناد در متون علمی و به منظور تشخیص الگوهای ارتباط علمی و تحلیل روابط بین استنادها یاد شده است. استنادها اهمیت بسیاری دارند و یکی از ارکان اصلی متون علمی هستند که مسیر اکتشاف و تفکرات و تجارب علمی را نشان می‌دهند. همچنین می‌توان گفت که اثبات ادعاها و ادای احترام و تجلیل از متقدمان، موارد مهمی از دلایل نویسندگان برای استناد به آثار پیشین محسوب می‌شوند (25:84).

با توجه به اهمیت استنادها، پژوهشگر در تحلیل استنادی با شمارش تعداد استنادهای به‌کارگرفته شده متون مختلف همانند مجلات، پایان‌نامه‌ها و... به تحلیل و ارزیابی این متون می‌پردازد. پیشرفت فناوری‌های رایانه‌ای یکی از عوامل اصلی است که بر مطالعات کتابسنجی و از آن جمله تحلیل استنادی اثر گذاشته و کاربرد آن‌ها را افزایش داده است (44).

از آنجایی که پایان‌نامه‌ها در واقع تراوشات فکری و خط مشی تحقیقی محققان هستند؛ بررسی این منابع به عنوان یکی از سرمایه‌های علمی و فکری کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی در خور توجه است. به عبارت دیگر، مسیر حرکت محقق به نوعی در منابع و مأخذی، که مورد استناد قرار می‌دهد منعکس می‌شود و چون اندازه‌گیری میزان استفاده از منابع و مأخذ پایان‌نامه‌ها امری عینی بوده و نشان‌دهنده الگوهای رفتار علمی محقق است. لذا محققینی که در صدد بررسی استنادها هستند می‌خواهند بدانند که چه چیزی را اندازه می‌گیرند و تا چه حد خوب اندازه‌گیری می‌کنند. به عنوان مثال می‌خواهند بدانند که آیا کیفیت را می‌سنجند؟ اهمیت تأثیر و نفوذ را ارزیابی می‌کنند؟ یا میزان استفاده را اندازه می‌گیرند؟ و یا تمامی موارد فوق را. در این میان روند موضوعی، بهره‌دهی جمع‌های الگوهای استنادی بین رشته‌ای، زبان استناد، تاریخ استناد، استنادگروهی، خود استنادی، استنادهای منفی و مثبت و... از جمله مواردی هستند که در مطالعات استنادی به آنها توجه می‌شود.

از آنجا که پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران داعیه گردآوری اطلاعات و راهبرد آن را در کشور دارد، لذا ضروری که از اطلاعات و منابع موجود آگاهی داشته تا بتواند در این راستا گام‌های مثبت‌تری بردارد.

1-6- سؤال‌های پژوهش

- 1- میزان استفاده از انواع منابع یا حامل‌های اطلاعاتی در پایان‌نامه‌های مورد بررسی، در هر دو گروه آموزشی، چگونه است؟
- 2- میانگین تعداد استنادها برای هر پایان‌نامه چقدر است؟
- 3- پایان‌نامه‌های کدام دانشگاه بیشتر مورد استناد است؟
- 4- پربسامدترین زبان مورد استفاده در پایان‌نامه‌های مورد مطالعه، در هر دو گروه آموزشی، کدام است؟
- 5- پوشش زمانی منابع مورد استفاده در پایان‌نامه‌های مورد بررسی، در هر دو گروه آموزشی، چگونه است؟
- 6- نیم عمر منابع یا حامل‌های اطلاعاتی مورد استفاده در پایان‌نامه‌های هر دو گروه آموزشی چگونه است؟

1-7- تعریف اصطلاحات پژوهش

به منظور روشن شدن مفاهیم بکار رفته در این پژوهش، تعاریف کوتاهی از آنان ارائه می‌شود:

تحلیل استنادی¹: در مطالعه استنادی که امروزه در بررسی روابط مفهومی نوشته‌ها مورد توجه است، رابطه میان مدرک استناد دهنده و مدرک مورد استناد بررسی می‌شود و هرگاه بکوشیم قواعدی را که بر این رابطه حاکم است کشف کنیم به تحلیل استنادی دست زده ایم، تحلیل استنادی یکی از تکنیک‌های کتابسنجی است (9:292).

استناد²: یادداشتهای ارجاعی به اثری که از آن عبارتی نقل شده است یا ارجاعی به یک اثر یا یک منبع موثق به منظور اثبات صحت یک مطلب و نظر (14:19).

استناد در این پژوهش به مأخذی اطلاق می‌شود که در فهرست منابع آمده است.

کتابسنجی³: کاربرد روش‌های ریاضی و آماری در بررسی چگونگی نشر و استفاده از کتاب، مقاله و سایر ابزارهای تبادل افکار انسانی (19:344).

نیم عمر⁴: به مدت زمانی اطلاق می‌شود که نیمی از کل منابع استناد شده در آن مدت منتشر شده باشند) مثلاً اگر بخواهیم نیم عمر یک منبع استنادی بعنوان مثال کتاب را در پایان‌نامه‌های یک سال بخصوص را مشخص نماییم، لازم است 50% فراوانی استنادها را نسبت به کتاب در همان سال بسنجیم). هر چه این مدت کمتر باشد، به اصطلاح نیم عمر کوتاه‌تر و میزان استناد به منابع جاری بیشتر است و برعکس، هر چه این مدت طولانی‌تر باشد، یعنی، نیم عمر بیشتر باشد، میزان استناد به منابع جاری کمتر است. به عبارت دیگر،

1. Citation analysis
2. Citation
3. Bibliometrics
4. Half life

تعیین نیم عمر معیاری است برای سنجش میزان تازگی و یا قدمت منابع استناد شده (20:23).

متون مؤثر: متونی هستند که در یک سال خاص مورد استفاده قرار گرفته‌اند که بیشتر شامل کتاب، مقاله، و... می‌شود (130:20).

سال مبنا: اولین سال مورد استناد پس از نظم معکوس زمان تقویمی است (همان).

سال بحرانی: سالی که از سال مبنا تا آن، نیمی از متون مؤثر (موضوعی) مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برای مثال اگر نیم عمر آثار فارسی 5/243 سال باشد، سال بحرانی آن شش سال است (همان).

سال فرعی بحرانی: سال قبل از سال بحرانی که این سال از نظر عددی بیش تر از سال بحرانی می‌باشد و بر اساس قرار گرفتن آن به صورت نظم معکوس زمانی تعیین می‌گردد. در مثال قبل سال فرعی بحرانی پنج سال است (همان).

پایان‌نامه تحصیلی¹: گزارش پژوهش دانشجوی در آخرین بخش دوره کارشناسی ارشد که زیر نظر استاد راهنما انجام می‌شود و قبول آن در هیئت داوران، شرط دریافت مدارک این دوره بشمار می‌رود (35).

رساله²: گزارش پژوهش دانشجوی در مرحله پژوهش دوره دکتری تخصصی که زیر نظر استاد راهنما انجام می‌شود و قبول آن در هیئت داوران، شرط دریافت مدارک این دوره بشمار می‌رود (34).

(در این پژوهش بدلیل آنکه مقطع تحصیلی مورد نظر نبوده است لذا برای هر دو واژه ، از پایان‌نامه استفاده شده است).

سایر منابع: مقصود از سایر منابع، شامل خلاصه گزارشات، سمپوزیوم‌ها، روزنامه‌ها، مواد سمعی و بصری، بولتن‌ها و جزوه‌ها.

1. Dissertation, Academic
2. Treatise

فصل دوم

بخش اول: مبانی نظری پژوهش

1-1-2- مقدمه

2-1-2- کتابسنجی

3-1-2- دامنه مطالعات کتابسنجی

4-1-2- تعریف اسناد

5-1-2- آسیبشناسی اسنادها

6-1-2- کاستیهای تحلیل اسنادی

7-1-2- انواع تحلیل اسنادی

8-1-2- تاریخچه تحلیل اسنادی

9-1-2- کاربرد تحلیل اسنادی

بخش دوم: پیشینه پژوهش

2-2-1- پیشینه پژوهش در خارج از ایران

2-2-2- پیشینه پژوهش در ایران

2-1-1- مقدمه

در این فصل سعی می‌شود ابتدا به تعریف کتابسنجی و کاربردهای آن بپردازیم، پس از آن به یکی از فنون رایج آن، یعنی تحلیل استنادی، اشاره می‌شود. بدنبال آن نیز تعریفی از تحلیل استنادی، اهداف، انواع، ویژگی‌های مثبت و کاستی‌های این روش نیز ارائه می‌گردد. و در ادامه به معرفی چند پژوهش انجام شده در این راستا می‌پردازیم.

2-1-2- کتابسنجی

کتابسنجی اگر چه واژه نسبتاً جدیدی است، لیکن برخاسته از کتابشناسی آماری است و کاربرد آن به سال‌های 1890 برمی‌گردد. شاید بتوان اثر کمپبل¹ (1896) را که با استفاده از روش‌های آماری به مطالعه موضوعی انتشارات می‌پرداخت، به عنوان اولین تلاش در مطالعات کتابسنجی به حساب آورد. در 1917 نیز کولف و ایلز رشد متون آناتومی مقایسه‌ای در طول سال‌های 1550-1860 را با استفاده از کتابشناسی آماری و بر اساس استنادهای کتابشناختی مطالعه کردند (28).

در سال 1923، هالم² نخستین شخصی بود که اصطلاح «کتابشناسی آماری»³ را ابداع کرد. وی با استفاده از کتابشناسی آماری توضیح داد که چگونه با شمارش اسناد و مدارک، فرآیند تاریخ علم و تکنولوژی را می‌توان

1. Campbell

2. F. W. Hulme

3. Statistical Bibliography

بیشتر قابل درک نمود. قدیمی‌ترین تعریف کتابشناسی آماری توسط ریزیگ¹ در سال 1962 این گونه بیان شده است: گردآوری و تفسیر آماری کتب و نشریات ادواری برای مشخص کردن حرکت‌های تاریخی و تصمیم‌گیری و نحوه مطلوب استفاده از کتب و مجله‌ها در تحقیقات در سطح ملی و جهانی (38:21).

رانگاناتان به عنوان یک ریاضیدان، معتقد بود که آنالیز ریاضی و آماری می‌تواند یکی از ابزارهای کلیدی در تمام مطالعات توسعه‌ای و آینده‌نگری باشد. وی در همان سال رسماً اصطلاح «کتابخانه سنجی» را پیشنهاد کرد و ادعا نمود از آنجایی که کاربرد آمار و ریاضیات باعث پیدایش رشته‌های حیاتی جدیدی نظیر اقتصادسنجی، روانسنجی و غیره شده است، کتابداران باید با استفاده از روش‌های آماری و ریاضی مناسب، کتابخانه سنجی را توسعه دهند (28).

پریچارد² (1969) کتابشناسی آماری را بدینگونه تعریف می‌کند: «تجزیه و تحلیل آماری ابزار و منابع ارتباطی به منظور نشان دادن فرآیند ارتباطات، عواملی که بر آنها تأثیر می‌گذارد و همبستگی‌های درونی مابین تاریخ و جامعه شناسی علم و مواد و مطالب مکتوب علم». وی همچنین عبارت کتابشناسی آماری را به کتابسنجی تغییر داد. دلیل پریچارد برای تعویض، مبهم بودن عبارت کتابشناسی آماری بود. زیرا آن واژه می‌توانست هم به «آنالیز آماری کتابشناسی‌ها» و هم به «کتابشناسی‌ها در آمار» تعبیر شود. پریچارد واژه ابداعی خود "کتاب سنجی" را این گونه تعریف می‌کند: "کاربرد روش‌های ریاضی و آماری در بررسی و استفاده از کتاب‌ها و دیگر مواد مکتوب و مضبوط کتابخانه‌ای" (38:21).

لنکستر³ (1977) کتابسنجی را مطالعه الگوهای ارتباطی نویسندگان، انتشارات، و متون با به‌کارگیری شرایدر روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل آماری توصیف می‌کند. شرایدر⁴ (1981) کتابسنجی را مطالعه علمی مواد مضبوط معرفی می‌نماید (19:33).

دیوداتو⁵ کتابسنجی را به عنوان مطالعه الگوهای انتشاراتی و ارتباطی در توزیع اطلاعات، با به‌کارگیری

4. Risig
5. Pritchard
1. Lancaster
2. Schrader
3. Diodato

ریاضیات و روش‌های آماری از شمارش تا محاسبات، توصیف می‌کند (27:66).

بر اساس «واژه نامه استاندارد بریتانیایی اصطلاحات دکومانتاسیون» کتابسنجی بررسی چگونگی استفاده از مدارک و الگوی نشر است که روش‌های ریاضی و آماری در آن به کار رفته باشد (31:379).

چنین برمی‌آید که کتابسنجی به عنوان ابزاری کمی برای توصیف و در مواردی تحلیل مواد مضبوط راه خود را با کاربردهای فراوان در میان حوزه‌های مختلف علمی باز کرده است.

2-1-3- دامنه مطالعات کتابسنجی

از آنجا که بررسی‌های کتابسنجی، مرزی گسترده‌تر در علوم اجتماعی و فیزیک دارد، روش‌ها و شیوه‌هایش، دارای کاربردی وسیع در بررسی‌های جامعه‌شناسی علوم، مدیریت اطلاعات کتابداری، تاریخ علم (شامل سیاست‌گذاری‌های علم نیز هست)، مطالعات علوم و دانشمندان علوم و نیز در شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی و دانشمندان علوم اجتماعی است.

پریچارد هدف کتابسنجی را روشن کردن فرایند ارتباطات مکتوب می‌داند. طبیعت و روند توسعه یک رشته علمی را می‌توان به وسیله شمارش و انجام تحلیلهای مختلف بر ارتباطات مکتوب یا متون آن رشته مشخص کرد. بورگمن معتقد است به وسیله کتابسنجی، می‌توان ارتباطات دانش‌پژوهان را با استفاده از یکی از سه متغیر نظری تولیدکنندگان ارتباطات، حاصل ارتباطات (مدارک)، و مفاهیم ارتباطات، مطالعه کرد. نیکلاس و ریچی مطالعات کتابسنجی را به دو گروه تقسیم می‌کنند: گروه اول مطالعات توصیفی است که به بررسی ویژگی‌ها و مشخصات متون یک حوزه می‌پردازد؛ و گروه دوم مطالعات رفتاری است که گاهی به آن مطالعات استنادی گفته می‌شود، ولی محدود به آنها نیست. مطالعات رفتاری به بررسی رابطه میان متون می‌پردازد (28).

استیونز و پوتر¹ مطالعات کتابسنجی را به دو حوزه تقسیم می‌کنند: حوزه اول که توصیفی است و به بررسی و شمارش میزان سهم کشورها، نویسندگان، و مجلات از انتشارات و بررسی سال‌های انتشار و حوزه‌های علمی در متون می‌پردازد. به‌طور مثال محقق ممکن است متون را به ترتیب فراوانی تولید توسط هر نویسنده، کشور، مجله، سال انتشار، و یا حوزه‌های علمی رتبه‌بندی کند؛ دوم مطالعات کتابسنجی ارزیابانه است که تلاش می‌کند با

4. Potter

به کارگیری تحلیلی استنادی، میزان استفاده از متون را مطالعه کند و با فرض اینکه هر استناد به منزله یکبار استفاده از مدارك استناد شده است، بگوید که در یک حوزه علمی و در مدت زمان معین بیشترین مقالات استناد شده کدامها هستند و همچنین بیشترین مقالات که به یکدیگر استناد کرده اند، مرتبطترین مقالات هستند. به عقیده دایوداتوسه حوزه اساسی در کتابسنجی وجود دارد: (1) قواعد توزیع پراکندگی در کتابسنجی، نظیر قواعد بردفورد، لوتکا و زیپف (2) تحلیل استنادی؛ و (3) شاخصهای تحقیقات انجام شده. اما در واقع تمام تحلیل‌های ارزیابانه در ابتدا توصیفی هستند، زیرا هر دو حوزه اصلی مطالعات کتابسنجی (توصیفی و ارزیابی) مکمل یکدیگرند (همان).

در برخی از موارد و زمینه‌ها، می‌توان روش‌ها و فنون کتابسنجی را به طور جدی‌تری به کار گرفت. برخی از این موارد عبارتند از:

- تشخیص مسیرهای تحقیق و رشد دانش در زمینه‌های گوناگون علمی؛
- تخمین میزان جامعیت نشریات ادواری تخصصی؛
- شناسایی استفاده‌کنندگان موضوع‌های مختلف،
- تشخیص نویسندگان و روش‌های سنجش مدارك در موضوع‌های مختلف،
- شناسایی نشریات بنیادی و ضروری در رشته‌های مختلف؛
- تدوین یک خط مشی دقیق جهت فراهم آوری مواد بر مبنای نیازها، در محدوده بودجه پیش‌بینی شده؛
- اجرای سیاست پیرایش و ذخیره کردن دقیق مواد؛
- پیش‌بینی بازدهی ناشران خصوصی، سازمان‌ها و ناشران دولتی در تمام زمینه‌های موضوعی
- توسعه فرم‌های استنادارد کردن
- نظم بخشیدن به جریان اطلاعات و ارتباطات به داخل نظام؛
- بررسی مواد کهنه و فرسوده و تفکیک مطالب علمی مفید (دسته دسته کردن و شاخه شاخه کردن مقاله‌های علمی و غیره) (38:21).

کتابسنجی در سطح گسترده در علم اطلاع‌رسانی به‌کار می‌رود. از مطالعات کتابسنجی در انتخاب مواد، مطالعه الگوهای انتشاراتی، معرفی حوزه‌های علمی، کهنگی متون، معرفی نویسندگان پُر تولید، و مقالات پر استفاده و ارزیابی کیفیت مواد (مدون)، ویژگی‌های موضوعی متون، ارزیابی مجموعه، کتابشناسی‌ها، مطالعات تاریخی، و جامعه‌شناسی کاربردها استفاده می‌کنند. بورگمن به

کاربرد بررسی در ارتباطات علمی و ارزیابی مجموعه‌های کتابخانه‌ها اشاره می‌کند (28).

سراجم دایوداتو به استفاده وسیع از کتابسنجی، حتی در روزنامه‌ها اشاره می‌کند و سرعنوان نیویورک تایمز تحت عنوان "رتبه‌بندی دانشکده‌های حقوق به‌ترتیب انتشارات هر دانشکده" را مثال می‌زند. کتابسنجی، در سال‌های اخیر، به‌عنوان بخشی بنیادی در تحقیقات اطلاع‌رسانی راه یافته است (همان).

کتابسنجی از فنون گوناگونی بهره می‌برد. شمارش از جمله این فنون است. شمارش جغرافیایی (کشورها)، دوره‌های زمانی، شاخه‌های علوم (موضوع‌ها)، انواع انتشارات (نوع مدرک)، نویسندگان منفرد و سازمان‌ها (382:31).

توزیع بسامد انتشارات از نظر رتبه و انداز نیز از فنون دیگر این روش است. فنون بردفورد و قانون زیپ برای تحلیل بسامد رتبه بندی و قانون لوتکا برای تحلیل داده‌ها از نظر بسامد مورد استفاده قرار می‌گیرند (همان).

استفاده از این روش در ایران، به‌علت نبود پایگاه‌های نمایه استنادی علوم به زبان فارسی محدود بوده است و کاربرد روش‌های کتابسنجی نظیر بررسی تأثیر مجلات فارسی، نویسندگان، مجلات و مدارک با هم استناد شده، و جز آن امکان‌پذیر نبوده و تنها به آزمایش قاعده بردفورد و محاسبه نیمه‌عمر (یعنی دوره زمانی که نیمی از استنادها به جهت اثر صورت می‌گیرد) بسنده شده است.

2-1-4- تعریف استناد

قبل از ورود به مبحث استناد لازم است دو واژه ارجاع و استناد تعریف شوند. اغلب نویسندگان بین این دو واژه تفاوتی قائل نیستند. اما نرین¹ و دیگران (1976) واژه‌های ارجاع و استناد را به روشی چنین تعریف می‌کنند: ارجاع تأییدی است از یک مدرک به مدرکی دیگر ولی استناد عبارت است از قبول صحت و درستی یک مدرک توسط مدرک دیگر. برای مثال هرگاه مدرک الف در سیاهه ارجاع‌های مدرک ب ظاهر شود نشانگر این واقعیت است که مدرک الف توسط مدرک ب به‌عنوان منبعی اطلاعاتی در حمایت از یک اندیشه یا یک واقعیت و غیره مورد استناد واقع شده است. در این حالت نه تنها مدرک الف ارجاعی از مدرک ب است بلکه یک استناد از

¹ Narin

مدرك ب نيز گرفته است. به عبارت ديگر بر اساس واژگان كتابسنجي مدرك ب مدرك استناد كننده و مدرك الف مدرك استناد شونده است (35:26).

استناد يكي از عناصر شاخص در نگارش علمي است و نقش بارزي در توليد و نشر اطلاعات دارد. استناد از اصول اساسي تاليف پژوهشي است. در حقيقت استناد، نشان دهنده تصميम يك نويسنده است كه ميخواهد رابطه بين مدركي كه در دست تهيه دارد را با نوشته اي ديگر نشان دهد. اثري در جامعه علمي با اقبال روبه رو ميشود كه در رعايت اين اصل، دقت و تلاش لازم در آن اثر شده باشد و مطالب استنادشده استوار، گوياء و صريح باشند. واين استوك¹ (1971)، درتوصيف دلايل استناد 15 مورد را بيان مي كند؛ دلايل نامبرده هنوز هم معتبر است و بسياري از كارهاي اخير نيز، آنها را تقويت نموده اند. دلايل او بر اساس اولويت نمي باشد و آنها شامل:

- 1- تجليل از متقدمان؛
- 2- اعتبار بخشيدن به اثر مرتبط؛
- 3- معرفي روششناسي و ابزارهاي علمي مورد استفاده؛
- 4- فراهم آوردن پيشينه براي مطالعات بيشتر؛
- 5- تصحيح اثر خود؛
- 6- تصحيح آثار ديگران؛
- 7- نقد آثار قبلي؛
- 8- اثبات ادعاها؛
- 9- آگاهي دادن نسبت به آثاري كه به زودي منتشر خواهند شد؛
- 10- مشخص كردن مدارك اصلي و مهم يك حوزه؛
- 11- تهيه داده هاي واقعي و دسته هاي حقايق فيزيكي ثابت و غيره؛
- 12- معرفي انتشارات بنيادي در مورد انديش يا مفهوم مورد بحث؛
- 13- معرفي انتشارات بنيادي و يا آثار با نام نويسنده؛
- 14- رد آثار و يا انديشه هاي ديگران؛
- 15- رد ادعاهاي حق تقدم در آثار ديگران (36:25).

خطاپذيري حافظه آدمي، واقعيت و عامل مهم ديگري است كه ارائه استنادها را ضروري مي سازد. با توجه به اين واقعيت، مطالب يك نوشته علمي را نمي توان تنها به اتكاي حافظه بيان كرد. اين امر كه ناشي از ضعفها و

محدودیت‌های قوای ذهنی انسان است و همچنین لزوم اثبات مستدل مطالب ارائه‌شده، ایجاب می‌کند که مستندات مطالب به روشنی ارائه شوند تا با احراز اطمینان از درستی آن‌ها، اعتبار هر نوشته تضمین گردد و بتوان به نتایج حاصل از آن اعتماد کرد.

اما از آنجا که نویسندگان برای اثبات ادعاها و نشان دادن استفاده از نظریه‌های دیگران یا نتایج پیشنهادی پیشین به استناد می‌پردازند، بنابراین استناد و نقل قول، تصدیق و ارج نهادن آشکار نویسنده بر نفوذ و تأثیر کار علمی خاصی است که در گذشته انجام شده. این عمل، پیوندی آسان میان اسناد مرتبط به وجود می‌آورد. همچنین عمل استناد، علاوه بر استفاده از ارجاع‌ها برای برقراری ارتباط کار فرد با چارچوب گسترده‌تری از علم، به نویسنده هم امکان می‌دهد تا دانش تازه کشف شده را ارائه نماید و با این کار به تعیین اولویت‌هایی بپردازد.

«حری» (1376) معتقد است که پژوهشگران حوزه‌های علمی، گره‌های شبکه جهانی علم به‌شمار می‌آیند که هر یک موضوع و جایگاه ویژه‌ای را در این شبکه به خود اختصاص می‌دهند. تعداد پیوندهایی که هر محقق با دیگر محققان آن شبکه برقرار می‌کند یا دیگران با او ایجاد می‌کنند، نشان‌دهنده میزان اتصال او به شبکه جهانی علم و به عبارت دیگر میزان مشارکت او در علم جهانی است. این پیوند امروزه از طریق استفاده از آثار مکتوب دیگران در هر اثر علمی- یا همان استنادها - ارزیابی می‌شود (7:10).

تحلیل استنادی یکی از روش‌های کتابسنجی است که به ارزیابی متون علمی بر اساس شمارش استنادهای تعلق گرفته به آن متون می‌پردازد. به طور کلی مقاله علمی به تنهایی وجود ندارد، بلکه ساخته و پرداخته از متون آن موضوع است (34:26).

گارفیلد و دیگران (1978) تحلیل استنادی را به عنوان ابزار تحلیل که از استنادهای مقالات علمی استفاده می‌کند می‌شناسند.

هم‌چنین دیوداتو (1994) تحلیل استنادی را با عنوان یکی از روش‌های اصلی کتابسنجی معرفی می‌کند که استناد به هر دو صورت از مدرک و به مدرک را مورد بررسی قرار می‌دهد. تحلیل استنادی مدارک و نویسندگان آنها، مجلاتی که مدارک در آنها منتشر می‌شوند، و یا کشورها را به عنوان تولیدکنندگان آن مدارک مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد (37:26).

2-1-5- آسيب شناسي استنادها

رفتار استنادي¹ پديده پيچيده اي است كه هم از سوي عالمان اطلاع رساني و هم از سوي عالمان جامعه شناسي مورد بررسي قرار گرفته است. در حالي كه اطلاع رساني استناد را ابزاري براي اشاعه، شناسايي و رديابي اطلاعات مي داند، علم جامعه شناسي جنبه اجتماعي اطلاعات علمي را در استناد مي بيند. از رويكردي انتقادي كه با تحقيقات جامعه شناختي مورد تأييد قرار گرفته است، مدارك هم استناد مناسب و هم استناد نامناسب دارند. به بياني ديگر نويسندگان هم درست و بعضاً نادرست به سندي استناد مي كنند (89:14).

از نظر كرونين² (1984) دلایل این امر می تواند موارد زیر باشد:

- استناد پرشمار و نامربوط به منظور القاء این نگرش در خواننده كه گستره دانش نويسنده وسيع است؛
- استناد با آثار نامربوط از سوي نويسندگان به منظور افزايش اعتبار صوري به يك بحث؛
- استناد فقط به آثار دوستان، همكاران و يا هموطنان؛
- ضعف در استناد به آثار مربوط به واسطه ناآگاهي، غفلت يا تنبلي (25:36)؛

در مستندسازي مدعاها بي دقتيها و خطاهاي وجود دارد. برخي خطاهاي متداول در ذكر استنادها موجب خدوش شدن مطالب و آسيب پذيري نوشته علمي و كيفيت نازل آنها مي شود. در برخي موارد، استناد به اثري ممكن است به درستي صورت نگیرد و در نتيجه پيوند دقيق بين مطالب متن و سند برقرار نشود.

2-1-6- كاستي هاي تحليل استنادي

- بايد در نظر داشت كه ممكن است به دلایلي مدركي مورد استناد قرار نگیرد. اسمیت³ این دلایل را چنین برمي شمرد:
- عدم ارتباط مدرک در دست با مدرک قبلي؛
 - عدم اطلاع نويسنده از وجود مدرک؛

1. Citation Behaviour
2. Cronin
3. Smith. L.e

- عدم آشنایی نویسنده با زبان مدرک منتشر شده (36:26) .

حری نیز به برخی از انتقادات وارد بر فرض و روش تحلیل استنادی اشاره دارد. برخی از اشکالات وارد به فرض (وجود رابطه مفهومی میان متن و سند) چنین است:

- مورد توجه قرار نگرفتن مدارک مهم به دلایلی چون: عدم آگاهی از وجود آنها؛ ناآشنایی به زبان مؤلف و علائق شخصی؛

- وجود نمایه استنادی علوم و مشابه آن که می‌تواند در تصمیم‌گیری درباب مآخذ مورد استناد اثر بگذارد؛

- استناد بیش از حد به کارهای پیشین خود؛

- ممکن است مقالاتی به علت درج در نشریه‌ای خاص و یا زبان خاص مورد استناد قرار نگیرند.

به دلیل آنکه روش تحلیل استنادی مبتنی بر روش‌های آماری و کمی است می‌تواند دسته‌ای از مسائل کیفی را نادیده بگیرد. عدم مطالعه ارتباط میان متن و سند از جهت کیفی، روشن نبودن وجه استناد (رد، قبول، ..) و نیز روشن نبودن نقل با واسطه یا بی‌واسطه، برخی وجوه کیفی هستند که با روش کمی قابل ارزیابی نمی‌باشند (301:9) .

2-1-7- انواع تحلیل استنادی

از لحاظ شیوه عمل می‌شود تحلیل استنادی را به دو گروه عمده «تحلیل استنادی عمودی» و «تحلیل استنادی افقی» تقسیم نمود:

- تحلیل استنادی عمودی¹ غرض، کشف قواعد حاکم بر رابطه متن و زنجیره اسناد آن است. یعنی هر مقاله علمی به عنوان حلقه‌ای از یک زنجیره در رابطه با مقالات قبل و بعد از خود سنجیده می‌شود (295:9) .
- تحلیل استنادی افقی² منظور، کشف رابطه احتمالی میان خود مآخذ (سندها) و یا خود مقالات (متن‌ها) است. هرگاه بپذیریم که میان یک مقاله و مآخذش رابطه‌ای است، پس اگر دو مقاله در مآخذ خود مشترک باشند یا دو مآخذ در مقالاتی پیوسته در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند، باید میان آن دو مقاله با یکدیگر و این دو مآخذ با هم‌دیگر از لحاظ موضوعی شباهتی موجود باشد. نوع اول را اشتراک در مآخذ و نوع دوم را اشتراک در متن می‌نامند (همان) .

1. Bibliographic coupling
2. Co- Citation

ایگی و روزیو (1990) به سه کاربرد مهم تحلیل استنادی اشاره می‌کنند: ارزیابی کمی و کیفی دانشمندان؛ انتشارات و مؤسسات علمی، مطالعه توسعه تاریخی علم و تکنولوژی، و جستجو و ارزیابی اطلاعات (34:33)

2-1-8- تاریخچه تحلیل استنادی

درباره تاریخ تحلیل استنادی، ابتدای سال 1848 و یا به قولی در سال 1927 مورد استفاده واقع شده است اما به گواه تاریخ این روش حاصل نمایه های استنادی است که در دهه 1960 توسط مؤسسه اطلاعات علمی در فیلادلفیا بنیاد نهاده شده. نمایه های استنادی شامل نمایه استنادی علوم، نمایه استنادی علوم اجتماعی، و نمایه استنادی علوم انسانی و هنر به ترتیب در سال های 1961، 1966 و 1976 به وجود آمده اند. مجله گزارش های استنادی نیز که جلد مکمل نمایه استنادی علوم است، نخستین بار در سال 1973 انتشار یافت. این مجله شامل سیاهه رتبه بندی شده مجلات بر اساس تعداد استنادها و عامل تأثیر آنها، و همچنین دو سیاهه رتبه بندی شده برای هر مجله (یعنی سیاهه مجلات استنادکننده و سیاهه مجلات استنادشونده) است (38:26).

با انتشار نمایه های استنادی، استفاده از این منابع به عنوان ابزار تحقیق برای مطالعات و تحلیل های گوناگون استنادی رونق یافت، به طوری که از اواخر دهه 1960 از تحلیل استنادی به عنوان ابزاری برای پی بردن به نحوه جریان اطلاعات در رشته ارتباطات استفاده شده است. مثلاً در سال 1967 پارکر، پیسلی و گارت از تحلیل استنادی در مطالعه رفتار استنادی بین رشته ای میان پژوهش های ارتباطات جمعی و دو رشته دیگر علوم اجتماعی- یعنی روانشناسی و جامعه شناسی - استفاده کردند. حری به نقل از شاپیرو خاطر نشان می سازد که تحلیل استنادی در غرب نخستین بار در حوزه علم حقوق در سال 1743 به منظور مدون کردن مرافعات حقوقی به کار رفته و نسخه مدونی از آن متعلق به سال 1821 در دست است. پس از آن، در سال 1873 از این روش برای کشف چگونگی تصمیم گیری درباره مرافعات خاص حقوقی با استفاده از زنجیره استناد به موارد مشابه پیشین، استفاده شده است (82:25).

2-1-9- کاربرد تحلیل استنادی

تحلیل استنادی کاربردهای بسیاری دارد و از سال 1963 استفاده‌های گوناگونی از آن شده که موارد عمده آن‌ها عبارت‌اند از: بهبود کنترل کتابشناختی متون رشته‌های مختلف، تعیین منابع هسته، گروه‌بندی منابع، ردگیری گسترش اندیشه‌ها و رشد متون علمی، پیش‌بینی روند انتشارات، تبیین الگوی استفاده از انواع منابع در فهرست منابع و مآخذ، و سیاست‌گذاری برای مجموعه‌سازی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی.

حری (1382) از این روش نیز می‌توان برای درک ریشه تاریخی یک اندیشه استفاده نمود (617:12).

گارفیلد معتقد است که تسهیل مراحل تحقیق و افزایش نتایج تحقیق با استفاده از تحلیل استنادی میسر است. ایگی و روزیو (1990) نیز سه کاربرد مهم برای تحلیل را استنادی به صورت زیر بر می‌شمارند:

- 1- ارزیابی کمی و کیفی دانشمندان، انتشارات و مؤسسات علمی؛

- 2- مطالعه توسعه تاریخی علم و فناوری؛

- 3- جستجو و ارزیابی اطلاعات (38:26).

از تحلیل استنادی می‌توان برای ترسیم ساختار رشته‌های علمی و پیدایش رشته‌های علمی نو از طریق مطالعه روابط مجلات، و برای بررسی ارتباطات بین‌رشته‌ای یا چندرشته‌ای در برنامه‌های تحقیقاتی و طرح‌ها استفاده نمود (همان).

همچنین تحلیل استنادی برای ارزیابی عملکرد و موفقیت پژوهش نیز مورد استفاده قرار گرفته است. این امر موجب بررسی رتبه‌بندی مجلات، گروه‌های آموزشی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، و دانشمندان و محققان شده است. در این رویکرد، اصل این است که استنادها، حتی استنادهای منفی که اثر استنادشونده را رد یا تصحیح می‌کنند، مقیاسی از تأثیر و نفوذ در علم هستند. بنابراین هرچه یک مقاله بیشتر مورد استناد قرار بگیرد، به همان نسبت بیشتر در جامعه علمی شناخته می‌شود. در حقیقت جامعه علمی مجموعه بزرگی از همکاران است که ارزش یک مقاله تهیه‌شده را به وسیله استنادها تشخیص می‌دهند و تصمیمات این مجموعه داوران در مورد درست یا نادرست بودن تصمیماتشان را می‌توان با استفاده از نمایه‌های استنادی بررسی کرد (83:25).

از طرف دیگر، از تحلیل استنادی می‌توان به منظور شناسایی پرکاربردترین مجلات استناد شده مرتبط با یک حوزه علمی استفاده کرد. همان طور که در مطالعات بسیاری اشاره شده، در یک حوزه یا رشته علمی، تعداد کمی از مجلات هسته استنادهای بسیار، و دیگر مجلات استنادهای اندکی دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر چون تحلیل استنادی روش مطالعه غیرمستقیم متون و منابع است که بر پایه مفاهیم ریاضیات و آمار و ارقام بنا شده، از این رو می‌توان به عنوان یکی از روش‌های مطمئن برای انتخاب مجلات علمی از آن استفاده کرد. به طور کلی در کتابخانه‌ها برای گزینش و انتخاب مجلات، معمولاً یکی از دو روش زیر استفاده می‌شود:

1- فهرستی از مجلات توسط کتابدار تهیه می‌شود و برای گروه‌های آموزشی فرستاده می‌شود تا اعضای هیئت علمی هر گروه، بر اساس تخصص و شناخت خود مجلات مورد نیاز را انتخاب کنند.

2- اعضای کمیته انتخاب مواد کتابخانه، در جلساتی کاتالوگ‌ها و بروشورهای مجلات را بررسی، و بر اساس تخصص و شناخت خود مجلات را انتخاب می‌کنند.

اما در این دو روش احتمال خطا یا اعمال نظر شخصی وجود دارد و ممکن است جمله معتبری به علت ناشناختگی متن، ناآشنایی به زبان جمله، و ... انتخاب نشود. اما در روش تحلیل استنادی چون معیار انتخاب، کمی است بنابراین جمله‌ای که بیشتر مورد استناد یا استفاده واقع شده از اولویت بالاتری برخوردار می‌شود. از این رو روش تحلیل استنادی یکی از روش‌های مناسب انتخاب مجلات علمی محسوب می‌شود. اما صرفنظر از کاربردهای بسیار متعدد و متنوعی که روش تحلیل استنادی تاکنون داشته است، دو وجه غالب در استفاده از آن نمود بارزتری دارند: یکی کشف گرایش نویسندگان مقالات به استفاده از محمل‌های متفاوت اطلاعاتی (کتاب، مقاله، گزارش، و ...)، و دیگری تشخیص میزان روزآمدی منابعی که نویسندگان در آثار خود مورد استفاده قرار می‌دهند. آنچه که در این دو نگرش مشترک می‌باشد، مفهوم «استفاده» است. به عبارت دیگر، صرف حضور منبعی در فهرست مأخذ یک اثر، «استفاده» تلقی می‌شود. در حوزه نگارش، استفاده از منابع در نوشته‌ها عینی‌ترین بروز استفاده می‌باشد (همان).

بخش دوم پیشینه پژوهش

2-2-1- پژوهش های انجام شده در خارج از ایران:

پی‌یر¹ (1991)، به بررسی استنادی 51 پایان‌نامه رشته فلسفه دانشگاه پردو² طی سالیان 1970 تا 1988 پرداخت. او پایان‌نامه را که مأخذ آنها بر اساس عنوان نشریات، تاریخ نشر و زبان مورد استناد قرار گرفته بودند را مورد بررسی قرار داد. سپس عناوین نشریات را با موجودی کتابخانه دانشکده های علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم آن دانشگاه مقایسه کرد. درصد موجودی هریک از عناوین نشریات و مجلاتی که در کتابشناسی پایان‌نامه‌ها آمده بود را نیز تعیین نمود (45).

زیناب و گویوس³ (1997)، در مالزی تحقیقی بر روی 5610 استناد از 104 پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترای رشته علوم انسانی، ارائه شده به دانشگاه مالایا در سال‌های 1984 تا 1994، با هدف تعیین میزان استفاده از انواع منابع اطلاعاتی دانشجویان در نوشتن پایان‌نامه‌ها، انجام دادند. آنها دریافتند که متوسط استناد برای هر پایان‌نامه 54 مورد بوده است و 85 درصد از منابع استفاده شده در پایان‌نامه‌ها، در کتابخانه آن دانشگاه موجود بوده است (47).

کجرگ⁴ (1999)، به تحلیل استنادی منابع علوم کتابداری و اطلاع رسانی منتشر شده در کشور دانمارک،

1. Pierre
2. Purdue
3. Zainabz & Goioss
4. Kojberg

با هدف تحلیل استنادی تبادل اطلاعات مابین متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی برگرفته از مواد روزآمد، پرداخت. نشریات انگلیسی زبان بخصوص آنهایی که محل نشرشان آمریکا و انگلستان است از جمله موادی بودند که مورد توجه جامعه کتابداری و اطلاع رسانی دانمارک قرار داشتند (42).

کبیر¹ (1999)، با استفاده از روش تحلیل استنادی به بررسی 667 پایان نامه دکتری کشاورزی در هندوستان پرداخت. وی با هدف ارائه فهرستی از مجلات هسته این رشته را بین سالهای 1981 تا 1988 مورد مطالعه استنادی قرار داد. نامبرده 7049 استناد را بررسی کرد و فهرستی از نشریاتی که حداقل 15 سال مورد استناد قرار گرفته بودند را تهیه نمود و در پایان فهرستی از نشریات مهم که در نوشتن پایاننامهها مورد استفاده قرار گرفته بودند را ارائه کرد (41).

گودن² (2001)، تحلیل استنادی بر روی پایاننامههای سالهای 1995 الی 2000 دانشکده شیمی در دانشگاه ایالتی اوهایو انجام داد. یافته های نامبرده که بر اساس بررسی 30 پایان نامه مقطع دکترا و 3704 استناد بود، نشان داد که 58/8 درصد از استنادها بر اساس نشریات مجلات و بقیه از تک نگاشتها بوده است (39).

اوکی³ (2003)، در کشور نیجریه، تحلیل استنادی بر 70 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تعلیم و تربیت طی سالهای 1992-2002، در دانشگاه ایالت دلتا⁴، با 4012 استناد انجام داد. نتایج او بیانگر استفاده بیشتر دانشجویان از متون کتب (60/3 درصد)؛ بیش از سایر مواد کتابخانه می باشد (43).

5. Kabir

6. Gooden, Angela M.

1. Rose B. Okiy

2. Delta State

3. Joseph & Kraus

ژوزف¹ (2004)، سی و سه مقاله دانشجویان رشته زیست‌شناسی را که طی سال‌های 200 تا 2002 در یک سمپوزیوم سالانه در دانشگاه دنور² ارائه شده بود را مورد ارزیابی قرار داد. آنها جمعاً 770 استناد داشتند که میانگین آن در هر مقاله 23/3 بوده است. از این تعداد استناد 76/2 درصد از استنادها مربوط به نشریات، 16/4 درصد مربوط به کتاب، 6/4 درصد مربوط به منابع متفرقه و تنها 1 درصد از آنها مربوط به وب سایت بود (40).

کلارک و اوپنهم³ (2006)، به بررسی رفتار استنادی دانشجویان علوم اطلاع‌رسانی در دانشگاه لوقبروک⁴ در انگلستان پرداخت. روش‌های تحقیقی شامل تحلیل استنادی کتابشناسی‌های دانشجویان از سال 1998 الی 2003 بود. نتایج نشان داد که اکثریت استنادها مربوط به نشریات با 32/6 درصد، کتاب‌ها با 30 درصد و وب سایت‌ها با 24 درصد بود. در سال 2002 و 2003 استناد با وب سایت‌ها بیش از کتب گزارش شده بود. اختلاف معناداری در همبستگی بین عناوین مطالعات دانشجویان و تعداد استناد به نشریات الکترونیکی دیده می‌شد. مجموع غلط‌های استنادی 24/9 درصد و 80 درصد از کتابشناختی‌ها دارای یک غلط استنادی بودند (37).

ویلت⁵ (2006)، طی یک بررسی به تحلیل اتنشارات ارائه شده و استنادات، 57 مرد و زن در 5 دانشکده علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شفیلد در انگلستان پرداخت و نشان داد که میانگین استناد به مؤلفین مرد

4. Denver

5. Maria Elizabeth Clarke & Charles Oppenheim

6. Loughborough

بیش از استناد به مؤلفین زن می‌باشد و اختلاف این استنادات در مقالات چاپ شده کاملاً واضح می‌باشد (46).

گائو، یو و وبستر¹ (2007)، طی یک بررسی طولی به شناسایی و توصیف رفتار استنادی دانشجویان دوره لیسانس رشته هندسه از دانشگاه وهان² در چین پرداختند. آنها 9317 استناد را در 21 پایان دکترا و 180 پایان نامه کارشناسی ارشد که در سال‌های 1988 و 1996 و 2004 ارائه شده بودند را مطالعه نمودند. نتایج آنها نشان داد که استفاده از ادبیات تحقیق نشریات در کتابشناختی‌های پایان‌نامه‌ها زیاد بوده است. زبان استنادها بیشتر زبان چینی و انگلیسی بوده و میزان پراکندگی در استناد به نشریات زیاد بوده است. تنها 25 درصد از عناوین در سال‌های 1996 و 1988 تکراری بوده و سال 2004 بالاترین رتبه در در فهرست نشریات داشته است. هم چنین هسته ادبیات رشته هندسه گسترده است (42 درصد تا 80 درصد از عناوین نشریات را در برمی‌گیرد) (38).

ژانگ³ (2008)، طی مطالعه‌ای با عنوان «مطالعه تحلیل استنادی به منظور توسعه گردآوری»، به بررسی استنادها در ارتباطات بین المللی، نشریات و مقالات چاپ شده در سال‌های 2000 تا 2005 پرداخت. این مطالعه نشان داد که در ارتباطات بین المللی متخصصین بیش از نشریات، بر کتب متمرکز می‌باشند. کمتر از 2 درصد از استنادات از منابع الکترونیکی بهره‌مند شده‌اند. مطالب به زبان انگلیسی به وضوح بیش از سایر زبان‌ها می‌باشد (48).

2-2-2- پژوهش‌های انجام شده در ایران

جاهد (1373)، در پژوهشی با عنوان تحلیل استنادی مأخذهای دوره دکتری عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی در سال‌های 1372-1368، نشان داد که از 321 عنوان مورد بررسی 181 عنوان یا 56/38 درصد ترجمه و گردآوری، 64 عنوان یا 20 درصد ترجمه و تحقیق و 44 عنوان یا 13/7 درصد تحقیق و تنها 2 عنوان تالیف می‌باشند. در بررسی

1. Peter Willett

2. Gao, Yu & Webster

3. Wuhan

4. Li Zhan

استنادهاي بكار رفته از میان 5060 استناد بكار رفته 3271 یا 65 درصد به مجلات و 1731 یا 34 درصد به کتابها استناد شده و میزان استناد به پایاننامه‌ها با 0/44 درصد کمترین میزان استناد را به خود اختصاص داده است. تعداد استناد هر پایاننامه 15، میانگین استفاده از کتاب فارسی و لاتین 5 و میانگین استفاده از مجلات فارسی و لاتین برای هر پایاننامه 10 میباشد. روند تاریخی منابع فارسی بین سالهای 1348-1372 میباشد و بیشترین عناوین استناد شده مربوط به سال های 1366-1371 است. روند تاریخی کتابهای لاتین بین سال های 1929-1993 میباشد که بیشترین استنادها مربوط به سالهای 1980-1992 است. روند تاریخی مجلات لاتین بین سالهای 1911-1993 میباشد که بیشترین استنادها مربوط به سالهای 1980-1992 است (7).

سبکتکین (1374)، در تحلیل استنادی پایاننامه‌های دکترای حرفه‌ای دامپزشکی از نظر استنادهای همین رشته، 535 دکترای حرفه‌ای دامپزشکی چهار دانشگاه تهران، شیراز، ارومیه، اهواز که در فاصله سالهای 1371 تا 1373 تدوین شده بودند، را مورد تجزیه و تحلیل داد. از مجموع 29205 استناد صورت پذیرفته به منابع مختلف، تعداد 847 استناد به پایاننامه‌های دکترای حرفه‌ای دامپزشکی بوده است که این میزان حدود 3 درصد از جمیع استنادهای به عمل آمده را شامل میشود. از تعداد 542 استناد (بدون احتساب موارد مکرر)، بالاترین میزان استناد مربوط به پایاننامه‌های دانشگاه ارومیه (حدود 27 درصد) بوده، در این میان پایاننامه‌های دوره 1360-1369 با 26/25 درصد بالاترین میزان استناد را داشتند. استناد به پایاننامه‌های غیر از دکترای حرفه‌ای دامپزشکی 210 مورد بود. از کل پایاننامه‌های مورد استناد تعداد 19 پایاننامه بین 5 تا 14 بار مورد استناد واقع شدند (18).

پورشعرباف (1375)، در تحقیقی که بر روی پایاننامه‌های فارغ التحصیلان سالهای 1367-1374، دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس انجام داده بود، 9485 استناد را مورد بررسی قرار داد. یافته‌های نامبرده شامل 59 درصد استنادها به نشریات و 26 درصد کتاب میباشد (4).

رویائی (1376)، در تحلیل استنادی های دکترای علوم انسانی دانشگاه‌های تربیت مدرس و آزاد اسلامی در

رشته‌های مختلف علوم انسانی سال 1370-1375، به بررسی 11848 استناد از 120 رساله دکتری علوم انسانی دانشگاه‌های تربیت مدرس و آزاد اسلامی در طی سال‌های 1370-75 پرداخته است. تربیت مدرس از مجموع 6949 استناد، 1/58 درصد به کتاب‌ها، 5/60 درصد به نشریات ادواری 7/68 درصد به پایان‌نامه‌ها، 5/58 درصد به سایر منابع استناد داده‌اند. و از نظر زبان نگارش منابع زبان فارسی با 1/46 درصد بیشترین استنادها و زبان فرانسه با 1 درصد کمترین استفاده را داشته است. دانشگاه آزاد اسلامی از مجموع 4899 استناد، 9/41 درصد به کتاب‌ها، 5/39 درصد به نشریات ادواری، 3/31 درصد به ها، 5/41 درصد به سایر منابع استناد داده‌اند. و از نظر زبان نگارش منابع زبان فارسی 3/51 درصد بیشترین استنادها و زبان آلمانی با 3 درصد کمترین استنادها را داشته است. - روزآمدترین استنادها در دانشگاه تربیت مدرس و آزاد اسلامی به ترتیب (6/11 درصد و 6/9 درصد) بود. - بیشترین میزان استنادها مربوطه به فاصله زمانی 1360-1370 بوده است (17).

مقصودی دریه (1378)، طی مطالعه خود به بررسی استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه‌های شهید چمران اهواز و شیراز در سال‌های 1372 و 1376 پرداخت. نتایج حاصله نشان داد که از 35 عنوان پایان‌نامه مورد بررسی دانشگاه شهید چمران اهواز 3081 استناد بدست آمده، که از این تعداد 23/69 درصد استناد به منابع فارسی و 76/31 درصد به منابع خارجی بوده است و در مقابل، از 35 پایان‌نامه دانشگاه شیراز 2447 استناد، با 21/58 درصد استناد به منابع فارسی و 78/42 درصد استناد به منابع خارجی استخراج شد. هم‌چنین بیشتر استنادها در منابع فارسی به کتب و در منابع خارجی، به نشریات بوده و میانگین تعداد استنادها برای هر پایان‌نامه در دانشگاه اهواز 88 استناد و در دانشگاه شیراز 70 استناد می‌باشد (33).

کریمیان مزیدی (1378)، نیز در پژوهشی با عنوان تحلیل استنادی مأخذهای کارشناسی ارشد آبیاری دانشگاه‌های شهید چمران اهواز، تهران، شیراز و فردوسی مشهد (1367 تا 1377)، که 211 کارشناسی ارشد آبیاری که در فاصله سال‌های 1367 تا 1377 در دانشگاه‌های شهید چمران اهواز، تهران، شیراز و فردوسی مشهد مورد مطالعه

قرار گرفته است . تعداد 7827 استناد بکار رفته در این ها استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار داد . نتایج و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در مجموع چهار دانشگاه، نشریات ادواری عمده‌ترین منبع مورد استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد آبیاری در نوشتن پایان نامه تحصیلی به حساب می‌آید، به نحوی که 3416 استناد (7/43 درصد) از مجموع استنادها به نشریات ادواری، 2335 استناد (8/29 درصد) به کتاب‌ها، 901 استناد (5/11 درصد) به گزارش‌ها و 1147 استناد (15 درصد) به دیگر مواد از قبیل مقاله‌های کنفرانس‌ها، ها، نشریه‌های فنی و ... بوده است. نتایج و یافته‌ها در رابطه با الگوی نویسندگی مقالات نشریات ادواری حاکی از این مساله است که روحیه همکاری نزد نویسندگان مقالات فارسی در مقایسه با نویسندگان مقالات لاتین بسیار پایین است به نحوی که 3/67 درصد از مقالات نشریات فارسی دارای یک نویسنده می‌باشد، حال آنکه حدود 62 درصد از مقالات نشریات لاتین دارای دو یا بیش از دو نویسنده می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نیم عصر منابع رشته آبیاری در چهار دانشگاه مذکور از 5/10 تا 1/14 سال متفاوت می‌باشد که بهترین وضعیت با 5/10 سال از دانشگاه تهران می‌باشد. در مورد زبان منابع مورد استناد نتایج حاصله نشان‌دهنده این است که 70 درصد از منابع مورد استناد را منابع زبان انگلیسی تشکیل می‌دهد و 30 درصد بقیه متعلق به زبان فارسی است، در این جا بیشترین میزان استفاده از منابع انگلیسی متعلق به دانشگاه شیراز با 7/84 درصد کمترین میزان متعلق به دانشگاه تهران با 59 درصد می‌باشد. همچنین میانگین تعداد استناد برای هر در مجموع 38 استناد است . که بالاترین میانگین از آن دانشگاه فردوسی مشهد با 6/70 استناد و کمترین تعداد استناد متعلق به دانشگاه تهران با 9/26 استناد برای هر می‌باشد (30) .

صدیقی (1379) ، در تحلیل استنادی 310 مأخذهای فارغ‌التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، که متشکل از 18083 استناد بود، دریافت که به طور متوسط برای هر 58/33 استناد، می‌توان در نظر گرفت. در این میان، بیشترین میزان استناد به نشریات (36/43 درصد) و پایان‌نامه‌ها (5/49 درصد) کم‌استنادترین منبع در حوزه مورد مطالعه می‌باشند. بررسی نیم عمر منابع اطلاعاتی نشان داد که کم‌ترین

نیم عمر به خلاصه مقالات کنفرانسها (6/09 سال) و بیشترین نیم عمر به نشریات (15/28 درصد) اختصاص دارد. بررسی زبان استنادها نیز نشان داد که بیشترین منابع استناد شده به زبان انگلیسی (59/07 درصد) میباشد. در بین منابع انگلیسی زبان، مقالات و مجلات علمی از نظر فراوانی در اولویت قرار داشتند، در حالی که میزان استناد به زبان فارسی در ارتباط با این منابع بسیار کم بوده و کتابها، پایاننامهها، جزوات، نقشهها و سایر موارد در درجه اول اهمیت قرار داشتند. توزیع جغرافیایی استنادها نشان میدهد که بیشترین منابع مورد استفاده متعلق به ایران (44/25 درصد) میباشد و پس از آن آمریکا و انگلستان به ترتیب، (18/43 درصد و 9/01 درصد)، در مرتبه های دوم و سوم بودند (24).

شفیعی (1379)، در تحلیل استنادی پایاننامه های رشته زبان و ادبیات عرب دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در سالهای 1370-1377، از میان 2449 استناد کتاب با اکثریت 98 درصد بالاترین استناد را داشت. زبان عربی نیز با 2111 استناد در بالاترین میزان استفاده و پس از آن زبان فارسی با 326 استناد، و زبان انگلیسی با 10 استناد و در نهایت زبان فرانسه با 2 استناد قرار داشتند (22).

شفیعی (1381)، به تحلیل استنادی مأخذ پایاننامه های کارشناسی ارشد شیمی طی سالهای 1370 الی 1379 در دانشگاه شیراز پرداخت. یافته های او نشان داد که میانگین استنادها 96/16 می باشد. عمده ترین شکل منابع اطلاعاتی مورد استناد، نشریات ادواری با 74/04 درصد و پس از آن کتاب با 10/56 درصد قرار دارند. توزیع جغرافیایی کتابهای مورد استناد نشان داد که آمریکا با 60/84 درصد در رتبه نخست و سپس انگلستان با 16/65 درصد میباشد. هم چنین نیم عمر منابع اطلاعاتی 20/82 سال است (23).

تفکری دلیری (1381)، که پژوهش خود با عنوان تحلیل استنادی و تعیین منابع اثرگذار در پایاننامه های کارشناسی ارشد (رشته های مدیریت آموزشی و سوادآموزی بزرگسالان)، در 107 پایاننامه (این دو رشته) انجام داده بود، نشان داد که از 11440 استناد بکار رفته، میانگین استنادها در رشته مدیریت آموزشی و در رشته

سوادآموزي بزرگسالان به ترتيب 115 و 95 استناد در هر پايان‌نامه بوده است. بيشترين استنادها مربوط به كتب با 75/15 درصد و 72/65 درصد به ترتيب در هر دو رشته، و كتب فارسي به عنوان اثرگذارترين منبع معرفي شده است. هم‌چنين ميزان استفاده از منابع انگليسي در رشته آموزشي 16/05 درصد و در سوادآموزي بزرگسالان 8/75 درصد مي‌باشد (6).

فروزاني (1381)، در بررسي استنادي مأخذ پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد رشته مهندسي معدن در دانشكده فني دانشگاه تهران در سال‌هاي 1370-1379، نشان داد كه كتاب با 59/33 درصد، و نيز استناد به منابع انگليسي با 57/7 درصد داراي بالاترين ميزان استناد بودند. هم‌چنين ميانگين نيم عمر كتب در پايان‌نامه‌هاي مورد مطالعه 7 سال و 3 ماه و نشریات 6 سال و 11 ماه و مجموعه مقالات 7 سال و 9 ماه، را نشان دادند (29).

طاهري (1381)، در تحليل استنادي مأخذ هاي كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش مخابرات دانشگاه هاي شيراز، صنعتي اصفهان و علم و صنعت ايران از سال 1371 تا 1379 (با تهيه لوح فشرده فهرست ها و مأخذ آنها و طراحي نرم افزار بانك اطلاعاتي تحليل، نشان داد كه ميانگين استنادها در مجموع سه دانشگاه 34/19 استناد در هر است. از مجموع استنادها 231 مورد، 3/10 درصد، به منابع فارسي و 7222 مورد، 96/90 درصد، به منابع لاتين صورت گرفته است كه در اين ميان زبان انگليسي با 96/60 درصد زبان غالب منابع است. همچنين نشریات با 51/52 درصد، كتابها با 26/98 درصد و كنفرانسها با 10/35 درصد عمده‌ترين شكل منابع مورد استناد محسوب مي‌شوند و همين رتبه‌بندي در هر يك از دانشگاه‌هاي مورد بررسي نيز صادق است، ساير منابع مورد استناد در مجموع سه دانشگاه به ترتيب شامل راهنماها و كاتولوگ‌هاي تجاري (2/91 درصد)، ها (2/62 درصد)، استانداردها (1/65 درصد)، گزارشها (1/54 درصد) و اينترنت (0/44 درصد) است؛ 1/99 درصد از استنادها نيز به منابع نامشخص صورت گرفته است. به لحاظ الگوي نويسندگي در مجموع سه دانشگاه، 44/24 درصد از استنادها يك نويسنده، 32/16 درصد دو نويسنده، 11/24 درصد سه نويسنده، 6/20 درصد بيش از سه نويسنده و 4/35 درصد پديد آورنده تنالگاني داشته‌اند؛ تعداد نويسنده 1/81 درصد از منابع نيز نامشخص است. نيم عمر نشریات

لاتین، کتب لاتین و کل منابع لاتین در مجموع سه دانشگاه نیز به ترتیب 13/14، 14/38 و 12/89 سال محاسبه گردید که در این میان پایین‌ترین و بالاترین میزان نیم‌عمر به ترتیب با اعداد 11/62 سال برای کل منابع لاتین در دانشگاه صنعتی اصفهان و 14/53 سال برای کتب لاتین در دانشگاه علم و صنعت ایران مشخص شده است. سرانجام مشخص شد که کشور آمریکا با در اختیار داشتن 38 عنوان از مجموع 47 نشریه فهرست رتبه‌بندی شده نشریات در مجموع سه دانشگاه که 10 بار یا بیشتر مورد استناد قرار گرفته‌اند، در جایگاه نخست، و کشور انگلستان با 6 عنوان در جایگاه دوم اهمیت قرار دارد (29).

محسنی (1383)، در پایان‌نامه خود با عنوان مقایسه رفتارهای استنادی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های ایران بر اساس منابع پایان‌نامه‌های آنها طی سال‌های 1382-1377 به منظور تعیین مجلات هسته و هزینه سودمندی آنها، نشان داد که نیم‌عمر کتابهای فارسی مورد استناد در پایان‌نامه‌های پنج دانشگاه، 12 سال، مجلات فارسی، 8 سال، پایان‌نامه‌های فارسی، 12 سال و سایر مواد فارسی هشت سال می‌باشد. نیم‌عمر کتابهای لاتین مورد استناد در پایان‌نامه‌های پنج دانشگاه، 20 سال، مجلات لاتین، 12 سال، پایان‌نامه‌های لاتین، 16 سال و سایر مواد لاتین، 3 سال می‌باشد. در مجموع، دانشجویان پنج دانشگاه، بیشترین میزان استفاده از مجلات با 39/63 درصد استناد و کمترین میزان استفاده را از پایان‌نامه‌ها با 2 درصد استناد دارند (32).

احمدزاده (1384)، در پژوهشی به بررسی وضعیت استناد در مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری معماری و شهرسازی دانشکده هنرهای زیبا از ابتدای تا پایان سال 1381 پرداخت. نامبرده 35 عنوان پایان‌نامه در دو رشته تحصیلی با 5542 استناد انجام داد و نشان داد که کتاب با 4580 استناد دارای بیشترین مقدار و بطور متوسط برای هر پایان‌نامه 158/3 استناد بوده است. بیشترین آنها در رشته معماری با 187/6 استناد و کمترین آنها در رشته شهرسازی با 138/9 استناد بوده است. بیشترین زبان استناد فارسی و میانگین نیم‌عمر منابع مورد استفاده در رشته شهرسازی 17 سال و یکماه و در رشته معماری 15 سال و 3 ماه است (1).

تصویری قمصری (1385)، نیز در پژوهش خود که بمنظور تعیین الگوی رفتار علمی پژوهشگران در چگونگی استفاده از منابع علمی، به تحلیل استنادی 137 پایان نامه ارائه شده توسط پژوهشگران پژوهشکده مهندسی طی سالهای 1366-1383 پرداخته است، تعداد متوسط استناد در هر پایاننامه را حدود $41/9$ درصد نشان داده است. همچنین بالاترین میزان استنادها مربوط به نشریات ادواری با $50/7$ درصد، و نیز زبان انگلیسی با $90/7$ درصد، بوده است. پروانه اختراعات با $23/3$ سال بالاترین و لوحهای فشرده نوری با $9/6$ سال پایین ترین میانگین نیم عمر را داشته اند (5).

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه

3-2- نوع پژوهش

3-3- جامعه پژوهش

3-4- نمونه و روش نمونه گیری

3-5- روش گرد آوری اطلاعات

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها

3-1- مقدمه

این فصل به معرفی نوع پژوهش، جامعه پژوهش، روش نمونه‌گیری، روش گردآوری اطلاعات و در انتها به روش تجزیه و تحلیل داده‌ها اختصاص دارد.

3-2- نوع پژوهش

تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی-پیمایشی است. بدین معنا که در پی آنیم تا با گردآوری از شرایط فعلی، ضبط و تجزیه و تحلیل شرایط موجود پایان‌نامه‌ها، یا به عبارت دیگر توصیف منظم و مدون موقعیت فعلی یا حوزه مورد علاقه به صورت واقعی و عینی، به شناخت بهتر و کامل‌تری برسیم.

3-3- جامعه پژوهش

جامعه پژوهش شامل کلیه پایان‌نامه‌های (کارشناسی ارشد و دکترا) دانشگاه‌های مختلف کشور، موجود در پایگاه اطلاعاتی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران است که طی سال‌های 1385-1380 تدوین شده اند. تعداد کل جامعه آماری مورد پژوهش، طبق رکوردهای ثبت شده در هر دو گروه آموزشی، در این برهه زمانی، شامل 14676 پایان‌نامه می‌باشد. که از این تعداد 7826 علوم انسانی و 6850 فنی مهندسی می‌باشد.

توزیع فراوانی این پایان‌نامه‌ها در جدول 3-1 آورده شده است.

جدول شماره 3-1: توزیع فراوانی پایان‌نامه‌های

موجود در کتابخانه پژوهشگاه:

سال ارائه پایان‌نامه	علوم انسانی	فنی و مهندسی	جمع
1380	869	1048	1917
1381	1148	1284	2432

2323	1100	1223	1382
2522	1080	1442	1383
2549	1091	1458	1384
2933	1247	1686	1385
14676	6850	7826	جمع

3-4- نمونه و روش نمونه گیری

در غالب تحقیقات، محقق علاقه‌مند است نمونه تحقیقی را به طریقی انتخاب کند که مطمئن شود زیر مجموعه‌ها با همان نسبی که در جامعه هستند با همان نسبت به عنوان نماینده جامعه در نمونه حضور داشته باشند. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای در پژوهش‌هایی که محقق، قصد مقایسه زیر گروه‌های مختلفی را داشته باشد مناسب است (93:16). در این مطالعه روش نمونه‌گیری برای انتخاب تعداد نمونه معرف جامعه مورد تحقیق، نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای می‌باشد.

تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان انجام شد (3:127). برای تعمیم بیشتر تعداد نمونه را، 400 پایان‌نامه قرار دادیم و به لحاظ تعداد متفاوت پایان‌نامه‌های موجود در پژوهشگاه، برای نمونه مورد نظر، نیز به نسبت از پایان‌نامه‌های دو گروه انتخاب گردید. تعداد مورد نیاز طبق فرمول $p=n/N$ برای گروه علوم انسانی 213 و گروه فنی و مهندسی 187 تعیین شد.

3-5- روش گردآوری اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق مشاهده مستقیم در منابع و مآخذ پایان‌نامه‌های منتخب صورت گرفت. بدین صورت که ابتدا لیست کاملی از پایان‌نامه‌های دو گروه آموزشی علوم انسانی و فنی مهندسی به تفکیک، که طی سال‌های مورد نظر به کتابخانه پژوهشگاه ارائه شده بود تهیه، و سپس نمونه‌گیری با توجه به سال ارائه پایان‌نامه با استفاده از، روش تصادفی طبقه‌ای، نرم افزار Excel 2003 انجام شد و نمونه‌های منتخب از هر سال و گروه‌های آموزشی مورد نظر مشخص گردیدند. پس از استخراج رکوردهای ثبتي پایان‌نامه‌های منتخب در کتابخانه پژوهشگاه، از مشخصات کلی آنها و نیز لیست منابع ارجاعی آنها کپی برداری شده و در نهایت اطلاعات مورد نظر در نرم افزار Excel وارد گردید.

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

اطلاعات جمع آوری شده، ابتدا پایان‌نامه‌ها را با توجه به گروه آموزشی و نیز سال فارغ‌التحصیلی آنان دسته‌بندی نموده سپس، با استفاده از روش‌های آماری توصیفی چون توزیع فراوانی، درصد، میانگین، نمودار و محاسبه نیم عمر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله، نیز از نرم افزار Excel در محیط Windows استفاده شد.

4-1- مقدمه

4-2- مشخصات کلی جامعه آماری

4-3- بررسی وضعیت استنادها

4-3-1- استنادها در گروه آموزشی فنی مهندسی

4-3-2- استنادها در گروه آموزشی علوم انسانی

4-3-3- متوسط استنادها

4-3-3-1- متوسط استنادها در گروه فنی مهندسی بر حسب نوع منبع

4-3-3-2- متوسط استنادها در گروه علوم انسانی بر حسب نوع منبع

4-3-3-3- متوسط استنادها در گروه فنی مهندسی بر حسب سال

4-3-3-4- متوسط استنادها در گروه علوم انسانی بر حسب سال

4-3-3-5- مقایسه استنادها

4-3-4- وضعیت استناد به پایان‌نامه‌ها

4-3-5- بررسی زبان استنادها

4-3-6- پوشش زبانی استنادها

4-3-6-1- پوشش زبانی در گروه فنی مهندسی

4-3-6-2- پوشش زبانی در گروه علوم انسانی

4-3-7- محاسبه نیم عمر

4-3-7-1- محاسبه نیم عمر در گروه فنی مهندسی

4-3-7-2- نیم عمر منابع در گروه فنی مهندسی

4-3-7-3- محاسبه نیم عمر در گروه علوم انسانی

4-4-7-3- نیم عمر منابع در گروه علوم انسانی

4-1- مقدمه

در این فصل به پاسخگویی سؤالات مطرح شده در قالب جداول و روشهای آماری مقرر می‌پردازیم:

4-2- مشخصات کلی جامعه آماری

همانطور که از جدول شماره 4-1 و نیز در فصل قبل به آن اشاره شد، جامعه آماری این پژوهش عبارتست از 400 عنوان پایان‌نامه که از میان پایان‌نامه‌های موجود در کتابخانه پژوهشگاه انتخاب شدند. از این تعداد 213 عنوان آن به گروه آموزشی علوم انسانی و 187 عنوان دیگر به گروه آموزشی فنی مهندسی تعلق دارد.

جدول شماره 4-1 : حجم نمونه تحقیق در هر دو گروه آموزشی

سال ارائه پایان‌نامه	علوم انسانی	فنی و مهندسی	جمع	درصد
1380	24	29	53	13/25
1381	31	35	66	16/50
1382	33	30	63	15/75
1383	39	29	68	17
1384	40	30	70	17/50
1385	46	34	80	20
جمع	213	187	400	100

طبق جدول فوق، کمترین تعداد پایان‌نامه در جامعه آماری، مربوط به سال 1380 (13/25 درصد) ، و بیشترین آنها در سال 1385 (20 درصد) است. در سال 1380 نیز هر دو گروه دارای تعداد کمتری پایان‌نامه (24 و 29) هستند.

در حالیکه سال 1385 گروه علوم انسانی با تعداد 46 پایان‌نامه، و فنی مهندسی سال 1382 با تعداد 35 پایان‌نامه، دارای بیشترین تعداد هستند.

4-3- بررسی وضعیت اسنادها

با استفاده از جداول زیر به پاسخگویی به سؤالات مطروحه در پژوهش می‌پردازیم:

مجموع اسنادها در دو گروه بشرح زیر است:
جدول شماره 4-2: مجموع اسنادهای دو گروه

منبع اطلاعاتی	جمع	درصد
کتاب	10302	56/13
نشریه	5451	29/70
مقاله	866	4/71
پایان نامه	860	4/68
اینترنت	249	1/35
سایر	625	3/40
جمع	18353	100

همانطور که مشاهده می‌شود نیمی از اسنادهای دو گروه به کتاب (56/13 درصد) می‌باشد، و پس از آن نشریه (29/70 درصد) قرار دارد.

4-3-1- استنادها در گروه آموزشی فني مهندسي

جدول شماره 4-3: توزيع فراواني و درصد استنادها در پاياننامه هاي گروه آموزشي فني مهندسي بر حسب سال

سال پايان نامه	کتاب	نشریه	مقاله	پایان نامه	اینترنت	سایر	جمع	درصد
1380	315	282	97	37	15	50	796	00/13
1381	434	659	92	29	6	35	1255	49/20
1382	212	448	49	37	13	28	787	85/12
1383	290	433	156	51	5	29	964	74/15
1384	296	470	81	36	16	19	918	99/14
1385	312	730	218	52	13	78	1403	91/22
جمع	1859	3022	693	242	68	239	6123	100

آنچنانکه در جدول فوق نیز نشان داده می‌شود، در گروه فني مهندسي، بیشترین میزان استناد در سال 1385 (22/91 درصد)، و کمترین آن در سال 1382 (12/85 درصد)، است. همچنین بیشترین میزان استناد به نشریه و در سال 1385 (730)، و کمترین میزان استناد مربوط به اینترنت (5) و در سال 1383 است.

در کل میزان استناد به نشریه (3022) و پس از آن کتاب (1859) در این گروه، بیش از سایر محملهاي اطلاعاتي می‌باشند.

4-3-2- استنادها در گروه آموزشی علوم انسانی

جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی و درصد استنادها در پایان‌نامه‌های گروه آموزشی علوم انسانی بر حسب سال

سال پایان امه	کتاب	نشریه	مقاله	پایان امه	اینترنت	سایر	جمع	درصد
1380	859	297	10	60	6	59	1291	55/10
1381	1243	241	9	54	28	17	1592	01/13
1382	1650	504	47	107	29	100	2437	93/19
1383	1459	378	35	105	18	51	2046	72/16
1384	1539	349	25	113	46	78	2150	58/17
1385	1693	660	47	179	54	81	2714	19/22
جمع	8443	2429	173	618	181	386	12230	100

جدول فوق نیز حاکی از آن است که در سال‌های مورد بررسی، در کل بیشترین میزان استناد انجام شده مربوط به کتاب (8443) و پس از آن نشریه (2429)، است. دیگر اینکه استناد به کتاب در سال 1385، (1693) بیش از سایر محمل‌های اطلاعاتی و سال‌های دیگر، بوده است. کمترین میزان استناد به اینترنت و آنهم در سال 1380 (6) مورد می‌باشد. سال 1385 در کل بیشترین (22/19 درصد) میزان استناد را داشته است.

3-3-4- متوسط استنادها

1-3-3-4- متوسط استنادها در گروه فني مهندسي بر حسب نوع منبع

جدول شماره 4-5: فراواني استنادها و متوسط آنها بر حسب نوع منبع مورد استناد در گروه آموزشي فني مهندسي

نوع استناد شده	منبع	فراواني	درصد	ميانگين
کتاب	1859	30/36	9/94	
نشریه	3022	49/36	16/16	
مقاله	693	11/32	3/70	
پایان نامه	242	3/95	1/29	
اینترنت	68	1/11	0/36	
سایر	239	3/90	1/28	
جمع	6123	100	32/73	

جدول شماره 4-5 نشان مي دهد که بطور متوسط براي هر پایان نامه در گروه فني مهندسي 32/73 استناد را مي توان در نظر گرفت. هم چنین همانطور که در جدول 3-4 نیز نشان داده شده است نشریات با 49/36 درصد جزء پراستنادترین منابع براي این گروه و پس از آن کتاب با 30/36 درصد قرار دارد. کم استنادترین نیز اینترنت با 1/11 درصد است.

4-3-3-2- متوسط استنادها در گروه فني مهندسي بر حسب سال

جدول شماره 4-6: فراواني و متوسط منابع استناد شده بر حسب سال در گروه آموزشي فني مهندسي

جمع	سال 1385	سال 1384	سال 1383	سال 1382	سال 1381	سال 1380	نوع منبع اطلاعاتي	
1859	312	296	290	212	434	315	تعداد	کتاب
9/94	9/18	9/86	10/00	7/09	12/40	10/86	ميانگين	
3022	730	470	433	448	659	282	تعداد	نشریه
16/16	21/47	15/66	14/93	14/93	18/83	9/72	ميانگين	
693	218	81	156	49	92	97	تعداد	مقاله
3/70	6/41	2/70	5/38	1/63	2/63	3/34	ميانگين	
242	52	36	51	37	29	37	تعداد	پايان نامه
1/29	1/52	1/20	1/76	1/23	0/82	1/27	ميانگين	
68	13	16	5	13	6	15	تعداد	اينترنت
0/36	0/38	0/53	0/17	0/43	0/17	0/51	ميانگين	
239	78	19	29	28	35	50	تعداد	سایر
1/28	2/29	0/63	1	0/93	1/00	1/72	ميانگين	
6123	1403	918	964	787	1255	796	تعداد	جمع
32/74	41/26	30/60	33/24	26/23	35/88	27/45	ميانگين	

در جدول فوق، فراواني استنادها و متوسط آنها را در سالهاي مورد بررسي به تفکيک ملاحظه ميکنيد. همانگونه که نشان داده ميشود در سال 1385 بيشترين ميزان استناد به نشریه بطور متوسط براي هر پايان نامه 21/47 استناد، و در سال 1383 کم ترين ميزان استناد به اينترنت 0/17 استناد مي باشد.

4-3-3-3- متوسط استنادها در گروه علوم انسانی بر حسب نوع منبع

جدول شماره 4-7: فراوانی استنادها و متوسط آنها بر حسب نوع منبع مورد استناد در گروه آموزشی علوم انسانی

نوع استناد شده	فراوانی	درصد	میانگین
کتاب	8443	69/04	39/63
نشریه	2429	19/86	11/40
مقاله	173	1/41	0/81
پایان نامه	618	5/05	2/90
اینترنت	181	1/47	0/84
سایر	386	3/15	1/81
جمع	12230	100	57/41

جدول فوق نشان دهنده آن است که در گروه آموزشی علوم انسانی بطور متوسط برای هر پایان نامه 57/41 استناد را می‌توان در نظر گرفت. هم چنین همانطور که در جدول 4-4 نشان داده شده است کتاب با 69/04 درصد جزء پراستنادترین منابع برای این گروه و پس از آن نشریه با 19/86 درصد قرار دارد. کم استنادترین نیز مقاله با 1/41 درصد است.

4-3-3-4- متوسط استنادها در گروه علوم انساني بر حسب سال

جدول شماره 4-8: فراواني و متوسط منابع استناد شده بر حسب سال در گروه علوم انساني

جمع	سال 1385	سال 1384	سال 1383	سال 1382	سال 1381	سال 1380	نوع منبع اطلاعاتي	
8443	1693	1539	1459	1650	1243	859	تعداد	کتاب
39/63	36/80	38/47	37/41	55	40/09	35/79	ميانگين	
2429	660	349	378	504	241	297	تعداد	نشریه
11/40	14/34	8/72	9/69	15/27	7/77	12/37	ميانگين	
173	47	25	35	47	9	10	تعداد	مقاله
0/81	1/38	0/83	1/20	1/56	0/29	0/41	ميانگين	
618	179	113	105	107	54	60	تعداد	پایان نامه
2/90	5/26	2/82	2/69	3/56	1/74	2/50	ميانگين	
181	54	46	18	29	28	6	تعداد	اینترنت
0/84	1/58	1/53	0/46	0/96	0/90	0/25	ميانگين	
386	81	78	51	100	17	59	تعداد	سایر
1/81	1/76	2/60	1/30	3/33	0/54	2/45	ميانگين	
12230	2714	2150	2046	2437	1592	1291	تعداد	جمع
57/41	59/00	53/75	52/46	73/84	51/35	53/79	ميانگين	

در جدول فوق فراواني استنادها و متوسط آنها را در سالهاي مورد بررسي به تفکيک ملاحظه مي کنيد. همانگونه که نشان داده مي شود در سال 1381 بيشترين ميزان استناد به کتاب بطور متوسط براي هر پايان نامه 40/09 استناد، و در سال 1380 کم ترين ميزان استناد به اينترنت 0/25 استناد مي باشد.

4-3-3-5- مقایسه استنادها

جدول شماره 4-9: مقایسه دو گروه براساس فراوانی، درصد و میانگین استنادهای انواع محمل اطلاعاتی در هر پایان نامه

نوع محمل استناد شده	فراوانی فنی مهندسی	فراوانی علوم انسانی	درصد فنی مهندسی	درصد علوم انسانی	میانگین فنی مهندسی	میانگین علوم انسانی
کتاب	1859	8443	30/36	69/04	9/94	39/63
نشریه	3022	2429	49/36	19/86	16/16	11/40
مقاله	693	173	11/32	1/41	3/70	0/81
پایان نامه	242	618	3/95	5/05	1/29	2/90
اینترنت	68	181	1/11	1/47	0/36	0/84
سایر	239	386	3/90	3/15	1/28	1/81
جمع	6123	12230	100	100	32/73	57/41

همانطور که مشاهده می شود در مقایسه تعداد استنادها در پایان نامه های علوم انسانی بیش از فنی مهندسی می باشد (12230 در مقابل 6123).

4-3-4- وضعیت استناد به پایان‌نامه‌ها

دانشگاه‌هایی که بیشترین استناد پایان‌نامه‌ای را داشته‌اند در جدول زیر نشان داده شده‌اند:

جدول شماره 4-10: دانشگاه‌های پر استناد

ردیف	نام دانشگاه	تعداد	درصد
1	تهران	146	20/70
2	تربیت مدرس	109	15/46
3	شهید بهشتی	62	8/79
4	علامه طباطبایی	49	6/95
5	آزاد اسلامی	49	6/95
6	تربیت معلم	47	6/66
	جمع	462	65/51

همانطور که در جدول شماره ملاحظه می‌شود پایان‌نامه‌های دانشگاه تهران (20/70 درصد) در رده اول ارجاعات پایان‌نامه‌ای و پس از آن پایان‌نامه‌های دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد. 34/49 درصد باقی‌مانده مربوط به دانشگاه‌هایی می‌شد که دارای ارجاعاتی محدود، زیر 10 مورد، بودند،

4-3-5- بررسی زبان استنادها

جدول شماره 4-11: تعداد و درصد زبان‌های استناد شده در هر دو گروه آموزشی

گروه آموزشی						زبان استنادی
جمع		علوم انسانی		فنی مهندسی		
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
47/10	8647	63/68	7789	14/01	858	فارسی
46/79	8590	27/23	3331	85/88	5259	انگلیسی
5/16	948	7/75	948	--	--	عربی
0/82	152	1/22	150	0/03	2	فرانسه
0/08	16	0/09	12	0/06	4	سایر
100	18383	100	12230	100	6123	جمع

برای محاسبه نوع زبانی استنادها، پس از تفکیک پایان‌نامه‌ها، به نوع زبان استنادی و سپس به نوع منبع پرداخته شد که نتایج آن نیز در جدول شماره 4-12 نیز مشاهده خواهد شد.

آنچنانکه مشاهده می‌شود 85/88 درصد از استنادهای گروه آموزشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی بوده و پس از آن فارسی (14/01 درصد) است.

و این در حالی است که بیش از 63% (63/68 درصد) از استنادهای پایان‌نامه‌های علوم انسانی به زبان فارسی و پس از آن زبان انگلیسی (27/23 درصد) است. سایر شامل زبان‌هایی می‌شود که کمتر در پایان‌نامه‌ها استفاده شده بودند: مانند آلمانی، ایتالیایی و روسی.

جدول شماره 4- 12: توزيع فراواني و درصد و نوع حمل اطلاعاتي

جمع	گروه آموزشي						عمل اطلاعاتي		
	انساني علوم		فني مهندسي						
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد			
34/59	6349	48/47	5928	6/87	421	کتاب	فارسي	زبان استنادي	
5/01	920	7/14	874	0/75	46	نشریه			
1/70	312	1/29	154	2/58	158	مقاله			
3/85	708	4/48	549	2/59	159	پایان نامه			
0/03	6	0/04	5	0/01	1	اینترنت			
1/91	352	2/28	279	1/19	73	سایر			
47/11	8647	63/68	7789	14/01	858	جمع			
15/65	2873	11/76	1439	23/41	1434	کتاب	انگلیسی		
24/58	4511	12/56	1537	48/57	2974	نشریه			
3/01	554	0/15	19	8/73	535	مقاله			
0/79	146	0/51	63	1/35	83	پایان نامه			
1/29	237	1/39	170	1/09	67	اینترنت			
1/46	269	0/84	103	2/71	166	سایر			
46/78	8590	27/23	3331	85/88	5259	جمع			
0/65	121	0/98	120	0/01	1	کتاب	فرانسه		
0/09	17	0/13	16	0/01	1	نشریه			
--	--	--	--	--	--	مقاله			
0/03	6	0/04	6	--	--	پایان نامه			
0/03	6	0/04	6	--	--	اینترنت			
0/01	2	0/01	2	--	--	سایر			
0/82	152	1/22	150	0/03	2	جمع			
5/15	946	7/73	946	--	--	کتاب	عربي		
0/01	2	0/01	2	--	--	سایر			

5/16	948	7/75	948	--	---	جمع	سایر
0/07	13	0/08	10	0/04	3	کتاب	
0/01	3	0/01	2	0/01	1	نشریه	
100	18353	100	12230	100	6123	جمع	

جدول 4-12 حاکی از آن است که در گروه فنی مهندسی نشریه انگلیسی زبان با 48/57 درصد و پس از آن کتاب انگلیسی زبان با 23/41 درصد بیشترین میزان استناد را داشته اند.

در گروه علوم انسانی نیز ابتدا کتاب فارسی زبان 48/47 درصد و پس از آن نشریه انگلیسی زبان با 12/56 درصد بیشترین میزان استناد را نشان داده اند.

4-3-6- پوشش زمانی استنادها

4-3-6-1 پوشش زمانی در گروه فنی مهندسی

برای نشان دادن پوشش زمانی منابع استنادشده، پس از تفکیک کردن پایان نامه ها بر اساس گروه آموزشی و سال فراغت آنان، منابع استنادی آنان را مشخص کرده و سپس (بر اساس سال ارائه پایان نامه نمونه) به دو دسته زیر 5 سال و بیش از 5 سال (که از زمان فارغ التحصیلی پژوهشگر محاسبه شده) تقسیم گردیدند. نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول شماره 4-13: پوشش زمانی استنادها در گروه آموزشی فنی مهندسی

درصد	جمع	سال						عمل اطلاعاتی	
		1385	1384	1383	1382	1381	1380		
9/52	583	91	91	95	50	143	113	زیر 5 سال	کتاب
20/83	1276	221	205	195	162	291	202	بیش از 5 سال	
14/74	903	209	196	146	87	180	85	زیر 5 سال	نشریه
34/60	2119	521	274	287	361	479	197	بیش از 5 سال	
7/21	442	154	43	103	32	45	65	زیر 5 سال	مقاله
4/09	251	64	38	53	17	47	32	بیش از 5 سال	

1/78	109	26	13	18	16	17	19	زیر 5 سال	پایان نامه
2/17	133	26	23	33	21	12	18	بیش از 5 سال	
0/62	38	5	4	3	9	4	13	زیر 5 سال	اینترنت
0/48	30	8	12	2	4	2	2	بیش از 5 سال	
2/04	125	52	9	13	6	17	28	زیر 5 سال	سایر
1/86	114	26	10	16	22	18	22	بیش از 5 سال	
35/93	2200	537	356	378	200	406	323	زیر 5 سال	جمع
64/04	3923	866	562	586	587	849	473	بیش از 5 سال	

جدول فوق نشان می دهد که بیش از 64/06 درصد از منابع استناد شده مربوط به بیش از 5 سال (از زمان ارائه پایان نامه) هستند.

4-3-6-2- پوشش زمانی در گروه علوم انسانی

جدول شماره 4-14: پوشش زمانی استنادها در گروه آموزشی علوم انسانی

درصد	جمع	سال						عمل اطلاعاتی	
		1385	1384	1383	1382	1381	1380		
23/31	2851	435	361	647	698	469	341	زیر 5 سال	کتاب
45/72	5592	1258	1178	812	952	874	518	بیش از 5 سال	
7/91	968	302	132	170	134	100	130	زیر 5 سال	نشریه
11/94	1461	358	217	208	370	141	167	بیش از 5 سال	
0/60	74	23	10	15	20	4	2	زیر 5 سال	مقاله
0/80	99	24	15	20	27	5	8	بیش از 5 سال	

2/53	310	93	51	54	47	31	34	زیر 5 سال	پایان نامه
2/51	308	86	62	51	60	23	26	بیش از 5 سال	
0/53	66	13	17	9	9	17	4	زیر 5 سال	اینترنت
0/93	114	41	29	9	20	11	2	بیش از 5 سال	
1/16	142	25	35	14	37	4	27	زیر 5 سال	سایر
1/99	244	56	43	37	63	13	32	بیش از 5 سال	
36/08	4414	891	606	909	945	525	538	زیر 5 سال	جمع
63/91	7816	1823	1544	1137	1492	1067	753	بیش از 5 سال	

جدول فوق نشان می‌دهد که بیش از 63/91 درصد از منابع استناد شده مربوط به بیش از 5 سال (از زمان ارائه پایان‌نامه) هستند.

4-3-7- محاسبه نیم عمر منابع

مطالعات فرسودگی و یا کهنسال که به منظور اندازه‌گیری میزان استفاده مدرک در طول زمان، به کار می‌رود، در مدیریت مجموعه و توسعه خدمات اطلاعاتی مناسب برای کاربران مؤثر می‌باشد. از طریق این مطالعات، نیم عمر و یا میان عمر استنادها تعیین می‌شود. همانطور که قبلاً گفته شد نیم عمر به مدت زمانی اطلاق می‌شود که نیمی از کل منابع استناد شده در آن مدت منتشر شده باشند. در این پژوهش برای پاسخگویی و مشخص نمودن نیم عمر منابع اطلاعاتی مورد استفاده در پایان‌نامه‌های هر دو گروه آموزشی، از روش سن¹ که در مقاله‌ای با عنوان «نمادها و فرمول‌هایی برای چند مفهوم کتابداری» مطرح نموده استفاده شده است. وی

1. Sen. B. K.

برای تعیین نیم عمر فرمول ذیل را ارائه کرده است
(20):

$$T = Y + y \quad (1)$$

مقدار Y مجموعه‌ای از سال‌ها است و y کسری از یک سال است. کسر سال یعنی y ، از فرمول زیر تعیین می‌شود: $a - b$

$$\frac{b}{c - b}$$

a به منزله نیم (50%) از استنادها، b فراوانی تجمعی استنادهای سال فرعی بحرانی است و c فراوانی تجمعی استنادهای سال بحرانی است. با جایگزین کردن مقدار y در معادله (1) به فرمول محاسبه نیم عمر به شکل زیر دست می‌یابیم:

$$T = Y + \frac{a - b}{c - b} \quad (2)$$

همچنین می‌توانیم بنویسیم:

$$T = \left\{ \frac{a - b}{c - b} + (\text{سال مینا}) \right\}$$

برای دستیابی به سال مینا، سال بحرانی، سال فرعی بحرانی، ابتدا سال‌های استناد به ترتیب نزولی، در دو گروه آموزشی، مرتب شده و سپس طبق فرمول اقدام گردید. (لازم به ذکر است که تمام سال‌های استنادها به هجری شمسی تبدیل شده‌اند.)

4-3-7-1- محاسبه نیم عمر در گروه فنی مهندسی

جدول شماره 4-15 توزیع فراوانی استنادها را در گروه فنی مهندسی نشان می‌دهد. با توجه به فرمول ذکر شده،

در این جدول سال مبنا برای کتاب 1385 است و سال بحرانی (همانطور که در قسمت تعریف واژه‌ها ذکر شد) سالی است که از سال مبنا تا آن، نیمی از متون مؤثر مورد استفاده قرار گرفته باشد. لذا، با توجه به این تعریف، سال بحرانی سال 1373 می‌باشد. بدین معنا که نیمی (50 درصد) از کتب استنادی در گروه فنی مهندسی تا سال 1373، منتشر شده‌اند. سال فرعی بحرانی نیز سال قبل از آن یعنی سال 1374 می‌باشد. پس داریم:

$$a = 929/5 \text{ یعنی نیمی از استنادها}$$

$$b = 919 \text{ فراوانی تجمعی استنادهای سال فرعی بحرانی}$$

$$c = 996 \text{ فراوانی تجمعی استنادهای سال بحرانی}$$

مقدار صحیح نیم عمر نیز از $\{+1\}$ (سال فرعی بحرانی) - (سال مبنا) { به دست می‌آید.

$$Y = 1385 - 1374 + 1 = 12 \text{ لذا خواهیم داشت}$$

که عدد 12 قسمت صحیح نیم عمر را برای کتاب‌های استنادی در گروه فنی مهندسی نمایش می‌دهد. قسمت اعشاری آن نیز از فرمول زیر بدست می‌آید:

$$a-b$$

$$y = \frac{\quad}{\quad}$$

$$c-b$$

با قرار دادن این مقدار در فرمول $T = Y + y$ مقدار نیم عمر به دست می‌آید، که عبارت می‌شود:

$$T = 12 + 0/86 = 12/86 \text{ که برابر است با 12 سال و 8 ماه.}$$

جدول 4-15: توزیع فراوانی اسنادها در پایان‌نامه‌های فنی مهندسی

سال	کتاب		نشریه		مقاله		پایان‌نامه		اینترنت		سایر		جمع
	تعداد فراوانی	تعداد استناد	جمع فراوانی										
1385	1	17	17	4	4	-	-	-	-	3	25	25	
1384	17	39	56	14	10	11	5	5	5	7	89	114	
1383	36	72	128	29	15	14	7	7	12	6	150	264	
1382	43	98	226	65	36	16	3	3	15	10	206	470	
1381	63	146	372	101	36	10	3	3	18	11	269	739	
1380	94	156	528	161	60	19	-	-	18	16	345	1084	
1379	118	191	719	221	60	29	7	7	25	20	425	1509	
1378	127	166	885	283	62	26	8	8	33	21	410	1919	
1377	125	151	1036	317	34	23	7	7	40	11	351	2270	
1376	95	156	1192	360	43	11	3	3	43	12	320	2590	
1375	93	156	1348	412	52	17	3	3	46	13	334	2924	
137	107	139	1487	446	34	14	4	4	50	9	307	3231	

سال	کتاب		نشریه		مقاله		پایان نامه		اینترنت		سایر		جمع
	تعداد استناد	فراوانی	جمع										
4													
1373	77	996	146	1633	38	484	6	196	1	51	5	144	273
1372	84	1080	142	1775	23	507	4	200	-	51	6	150	259
1371	70	1150	116	1891	26	533	3	203	1	52	5	155	221
1370	65	1215	101	1992	11	544	7	210	1	53	11	166	196
1369	63	1278	86	2078	15	559	2	212	-	53	4	170	170
1368	56	1334	92	2170	11	570	5	217	-	53	5	175	184

ادامه جدول 4-15: توزیع فراوانی استنادها در پایان نامه های فنی مهندسی

سال	کتاب		نشریه		مقاله		پایان نامه		اینترنت		سایر		جمع
	تعداد استناد	فراوانی	جمع										
1367	44	1378	88	2258	8	578	3	220	-	53	2	177	145
1366	30	1408	54	2312	9	587	2	222	15 تا 1334	68	6	183	101
1365	43	1451	37	2349	7	594	-	222			1	184	88

سال	کتاب		نشریه		مقاله		پایان نامه		اینترنت		سایر		جمع	
	تعداد	فراوانی	تعداد	فراوانی	تعداد	فراوانی	تعداد	فراوانی	تعداد	فراوانی	تعداد	فراوانی	جمع	
1364	38	1489	47	2396	8	602	1	223			3	187	97	4965
1363	46	1535	43	2439	14	616	1	224			7	194	111	5076
1362	37	1572	47	2486	7	623	1	225			3	197	95	5171
1361	27	1599	22	2508	8	631	17 1330	242			11	208	85	5256
1360	18	1617	43	2551	5	636					1	209	67	5323
1359	22	1639	39	2590	8	644					2	211	71	5394
1358	12	1651 1	19	2609	3	647					5	216	39	5433
1357	21	1672	27	2636	5	652					2	218	55	5488
1356	9	1681	23	2659	3	655					1	219	36	5524
1355	10	1691	24	2683	4	659					5	224	43	5567
1354	13	1704	20	2703	4	663					1	225	38	5605
1353	8	1712	21	2724	3	666					2	227	34	5639
1352	8	1720	21	2745	2	668					1	228	32	5671
1351	11	1731	18	2763	2	670					1	229	32	5703

ادامه جدول 4-15: توزیع فراوانی استنادها در پایان نامه های فنی مهندسی

سال	کتاب		نشریه		مقاله		پایان نامه		اینترنت		سایر		جمع
	تعداد	فراوانی	تعداد	فراوانی	تعداد	فراوانی	تعداد	فراوانی	تعداد	فراوانی	تعداد	فراوانی	جمع

جمع	سائر		اينترنت		پايان نامه		مقاله		نشریه		کتاب		سال	
	تعداد فراوان استنادي	تعداد فراوان ي جمع	تعداد فراوان استناد	تعداد فراوان ي جمع	تعداد فراوان استناد	تعداد فراوان ي جمع	تعداد فراوان استناد	تعداد فراوان ي جمع	تعداد فراوان استناد	تعداد فراوان ي جمع	تعداد فراوان استناد			
5741	38	231	2					673	3	2784	21	1743	12	1350
4766	25	232	1	-	-	-	-	675	2	2802	18	1747	4	1349
5809	43	233	1					693	18 تا 1300	2815	13	1758	11	1348
5831	22	234	1							2828	13	1766	8	1347
5856	25	234	-							2844	16	1775	9	1346
5879	23	235	1							2858	14	1783	8	1345
5896	17	235	-							2872	14	1786	3	1344
5920	24	239	4 تا 1330							2886	14	1792	6	1343
5933	13									2892	6	1799	7	1342
5942	9									2898	6	1802	3	1341
5955	13									2907	9	1806	4	1340
6123	168									3022	115 تا 1299	1859	53	تا 1227
6123	-	239	-	68	-	242	-	693	-	3022	-	1859	-	جمع

4-3-7-2- نیم عمر منابع در گروه فنی مهندسی

جدول شماره 4-16: نیم عمر انواع منابع استنادی در پایان‌نامه های گروه فنی مهندسی

نوع مدرک							مقادیر
کتاب	نشریه	مقاله	پایان‌نامه	اینترنت	سایر	جمع	
a=1012/5 b=944 c=1031 Y=12	a=1557 b=1546 c=1690 Y=12	a=346 b=333 c=365 Y=9	a=77 b=74 c=85 Y=8	a=33/5 b=31 c=41 Y=6	a=161/5 b=144 c=163 Y=7	a=3187/5 b=2987 c=3281 Y=12	
T=12/78	T=12/07	T=9/40	T=8/27	T=6/25	T=7/92	T=12/68	

همانطور که در این جدول مشاهده می‌شود، نیم عمر منابع بین 6 سال تا 12/78 سال در نوسان بوده است. کمترین نیم عمر متعلق به اینترنت با 6/25 سال و بیشترین نیم عمر مربوط به کتاب با 12/78 سال می‌باشد. این عدد نشان می‌دهد که نیمی از کتاب‌های استناد شده در این گروه در 12 سال و 7 ماه پیش منشر شده‌اند. نیم عمر کل استنادها در این گروه 12/68 سال می‌باشد. به عبارت دیگر 12 سال و 6 ماه از زمان انتشار نیمی از کل منابع استناد شده در این گروه می‌گذرد.

بر اساس جدول فوق نیم عمر کتاب 12 سال و 8 ماه، نشریات 12 سال، مقالات 9 سال و 4 ماه، پایان‌نامه 8 سال و 3 ماه، اینترنت 6 سال و 2 ماه و سایر منابع 7 سال و 9 ماه می‌باشند.

4-3-7-2- محاسبه نیم عمر منابع در گروه علوم انسانی

در گروه علوم انسانی، نیز همانند فنی مهندسی عمل شده است. لذا با توجه به توضیحات ارائه شده در جداول زیر، توزیع فراوانی استنادها و نیز نیم عمر منابع استنادی این گروه را مشاهده می‌کنیم:

جدول 4-17: توزیع فراوانی اسنادها در پایان‌نامه‌های علوم انسانی

سال	کتاب		نشریه		مقاله		پایان‌نامه		اینترنت		سایر		جمع
	تعداد	فراوان	تعداد	فراوان	تعداد	فراوان	تعداد	فراوان	تعداد	فراوان	تعداد	فراوان	تعداد
1385	8	8	8	8	5	5	6	6	-	-	1	1	28
1384	70	78	65	73	11	11	23	17	10	10	2	1	169
1383	133	211	101	174	19	19	50	27	29	19	15	13	301
1382	203	414	121	295	22	22	83	33	51	22	26	11	393
1381	313	727	159	454	38	38	129	46	67	16	46	20	570
1380	360	1087	183	637	53	53	187	58	97	30	71	25	671
1379	406	1493	198	835	69	69	230	43	114	17	93	22	702
1378	470	1963	152	987	77	77	274	44	130	16	115	22	712
1377	480	2443	146	1133	88	88	339	65	138	8	144	29	739
1376	453	2898	129	1262	99	99	386	47	144	6	158	14	660
1375	434	3330	133	1395	108	108	437	51	147	3	172	14	644
1374	353	3683	126	1521	120	120	481	44	148	1	188	16	552
1373	383	4066	122	1643	125	125	516	35	151	3	203	15	563
1372	351	4417	92	1735	133	133	544	28	153	2	215	12	493
1371	292	4709	102	1837	140	140	559	15	163	10	227	12	438
1370	322	5031	75	1912	143	143	568	9	166	3	244	17	429
136	290	5321	77	1989	145	145	581	13	168	2	250	6	390

														9
8769	315	256	6	170	2	587	6	145	-	2031	42	5580	259	1368
8998	229	259	3	171	1	592	5	147	2	2076	45	5753	173	1367
9205	207	266	7	172	1	597	5	149	2	2100	24	5921	168	1366
9387	182	270	4	173	1	599	2	150	1	2139	39	6056	135	1365

ادامه جدول 4-17: توزیع فراوانی اسنادها در پایان‌نامه‌های علوم انسانی

جمع فراوانی	جمع تعداد اسناد	سایر		اینترنت		پایان‌نامه		مقاله		نشریه		کتاب		سال
		فراوانی	تعداد اسناد	فراوانی	تعداد اسناد	فراوانی	تعداد اسناد	فراوانی	تعداد اسناد	فراوانی	تعداد اسناد	فراوانی	تعداد اسناد	
9573	186	276	6	174	1	600	1	154	4	2169	25	6205	149	1364
9811	238	279	3	175	1	603	3	154	-	2190	26	6410	205	1363
10021	210	282	3	181	6 تا 1351	606	3	155	1	2220	30	6577	167	1362
10180	159	284	2			608	2	156	1	2239	19	6712	135	1361
10279	99	288	4			609	1	159	3	2252	13	6790	78	1360
10409	130	291	3			610	1	173	14 تا 1300	2278	26	6876	86	1359
10503	94	292	1			615	5			2299	21	6943	67	1358
10619	116	294	2			618	3 تا 1334			2321	22	7032	89	1357
10702	83	296	2							2337	16	7097	65	1356

10780	78	303	7							2349	12	7156	59	1355
10868	88	313	10							2369	20	7214	58	1354
10914	46	318	5							2377	8	7247	33	1353
10984	70	325	7							2386	9	7301	54	1352
11019	35	326	1							2391	5	7330	29	1351
11138	119	386	تا60 1290							2396	5	7384	54	1350
11187	49									2409	13	7420	36	1349
11231	44									2415	6	7458	38	1348
1267	36									2420	5	7489	31	1347
1298	31									2421	1	7519	30	1346
11338	40									2429	8 تا 1299	7551	32	1345
11375	37											7588	37	1344
11419	20											7632	20	1342

ادامه جدول 4-17: توزیع فراوانی اسنادها در پایان‌نامه‌های علوم انسانی

سال	کتاب		نشریه		مقاله		پایان‌نامه		اینترنت		سایر		جمع
	تعداد استناد	فراوان ی جمعی	جمع										
1341	15	7647											15

11452	18											7665	18	1340
11473	21											7686	21	1339
11493	20											7706	20	1338
11505	12											7718	12	1337
11527	22											7740	22	1336
11540	13											7753	13	1335
11569	29											7782	29	1334
11597	28											7810	28	1333
11630	33											7843	33	1332
11654	24											7867	24	1331
11670	16											7883	16	1330
11695	25											7908	25	1329
11718	23											7931	23	1328
11741	23											7954	23	1327
11758	17											7971	17	1326
12230	472											8443	427	1269
12230	-	386	-	181	-	618	-	173	-	2429	-	8443	-	1269

4-3-7-3- نیم عمر منابع در گروه علوم انسانی

جدول شماره 4-18: نیم عمر انواع منابع استنادی در پایان‌نامه‌های گروه علوم انسانی

نوع مدرک							مقادیر
کتاب	نشریه	مقاله	پایان‌نامه	اینترنت	سایر	جمع	
a=4423	a=1192	a=124 b=112 c=124 Y=11	a=355/5 b=333 c=378 Y=9	a=88 b=72 c=102 Y=5	a=149/5 b=145 c=159 Y=9	a=6332 b=6299 c=6838 Y=12	
T=13/05	T=10/66	T=11/1	T=9/5	T=5/5	T=9/32	T=12/06	

همانطور که در این جدول مشاهده می‌شود، نیم عمر منابع بین 5/5 سال تا 13/05 سال در نوسان بوده است. کم‌ترین نیم عمر متعلق به اینترنت با 5/5 سال و بیشترین نیم عمر مربوط به کتاب با 13/05 سال می‌باشد. نیم عمر کل استنادها در این گروه 12/06 سال می‌باشد. بدین معنا که، از زمان انتشار، 50 درصد از کل منبع استناد شده در این گروه، 12 سال می‌گذرد. بر اساس جدول فوق نیم عمر کتاب 13 سال، (قدیمی‌ترین منبع استنادی)، نشریات 10 سال و 7 ماه، مقالات 11 سال و 1 ماه، پایان‌نامه 9 سال و 5 ماه، اینترنت 5 سال و 5 ماه و سایر منابع 9 سال و 3 ماه می‌باشند.

فصل پنجم

5-1- مقدمه

5-2- نتیجه‌گیری

5-2-1- نتایج نهایی فنی مهندسی

5-2-2- نتایج نهایی علوم انسانی

5-2-3- مقایسه نتایج دو گروه

5-3- پیشنهادات

5-4- محدودیت‌های پژوهش

5-1- مقدمه

در این فصل به بحث و بررسی نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش می‌پردازیم. برای این منظور، سؤالات مطرح شده در پژوهش را با توجه به نتایج حاصله مورد بررسی قرار می‌دهیم و با یافته‌های تحقیقات پیشین مقایسه می‌نماییم. در پایان نیز به محدودیت‌ها و پیشنهادهای تحقیق می‌رسیم.

5-2- نتیجه‌گیری

سنجش و ارزیابی متون علمی يك يا چند حوزه علمی بدون استفاده از شاخص‌های کمی، تقریباً امکان‌پذیر نیست. بهمین جهت دانشمندان بمنظور سنجش و ارزیابی متون علمی به روش‌های کمی روی آورده‌اند. از جمله روش‌های کمی که برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطوح وسیع کاربرد دارد، روش کتابسنجی است. با استفاده از کتابسنجی و روش‌های مختلف آن می‌توان کم‌های ذی‌قیمتی به مجموعه سازان و جامعه استفاده‌کنندگان کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی نمود. پژوهش حاضر نیز در این راستا به بررسی رفتار استنادی فارغ‌التحصیلان دو گروه آموزشی فنی مهندسی و علوم انسانی پرداخته است.

از جمله اهداف این پژوهش نیز تجزیه و تحلیل استنادها از نقطه نظر نوع منابع یا محمل‌های اطلاعاتی، پوشش زمانی، توزیع زبانی می‌باشد. موضوع دیگر، بررسی نیم عمر منابع استنادی است.

به منظور انجام این پژوهش، تعداد 18353 استناد از مجموع 400 پایان‌نامه مربوط به فارغ‌التحصیلان دو گروه فنی مهندسی و علوم انسانی موجود در کتابخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (که در طی سال‌های 1385-1380 ارائه شده بودند)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

با توجه به این که تعداد پایان‌نامه‌های مورد بررسی تنها بخشی از مجموعه پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان این دو گروه می‌باشد، لذا برای اظهار نظر قطعی باید مطالعات وسیع‌تر و کامل‌تری انجام شود.

اما خلاصه نتایج این پژوهش به قرار زیر است:

5-2-1- نتایج نهایی گروه فنی مهندسی

تعداد 6123 استناد در 187 پایان‌نامه این گروه مشاهده گردید. متوسط استنادها در هر پایان‌نامه، همانطور که در جدول شماره 4-5 نشان داده شد، 32/73 استناد می‌باشد. هم چنین در جدول 4-3 نشان داده شده است نشریات

با 49/36 درصد جزء پراستنادترین منابع برای این گروه و پس از آن کتاب با 30/36 درصد قرار دارد. کم استنادترین نیز اینترنت با 1/11 درصد است. از کل استنادهای صورت گرفته، طی سالهای مورد مطالعه، سال 1385 با 22/91 درصد بیشترین میزان استناد و سال 1382 (12/85 درصد) کمترین میزان استناد را داشته‌اند. در جدول 3-4 نیز میزان استنادهای انجام شده به انواع منابع یا محمل‌های اطلاعاتی، را در طی سالهای متفاوت نشان می‌دهد. این جدول گویای این امر است که نشریات در سال 1385 با تعداد 730 استناد در صدر و پس از آن نشریات 659 استناد در سال 1381 با در رده دوم قرار دارند. کمترین میزان استناد نیز مربوط به اینترنت با 1/11 درصد است، که کمترین آن نیز در سال 1383 با 5 استناد است.

بیش از 20 درصد (20/70 درصد) از استنادهای انجام شده به پایان‌نامه‌های داخلی، که 708 مورد در کل بوده، مربوط به پایان‌نامه‌های دانشگاه تهران و پس از آن پایان‌نامه‌های دانشگاه تربیت مدرس (15/46 درصد)، می‌باشد. به عبارت دیگر، پایان‌نامه‌های این دو دانشگاه با هم پاسخگویی 36/16 درصد از استنادهای پایان‌نامه‌ای، و بقیه دانشگاه‌ها در کل به 34/49 درصد از استنادهای پایان‌نامه‌ای جوابگو بوده‌اند.

زبان غالب منابع استنادی در پایان‌نامه‌های فنی مهندسی زبان انگلیسی می‌باشد (85/88 درصد از منابع استنادی)، و پس از آن منابع فارسی زبان که 14/01 درصد بوده‌اند. از این تعداد نشریات انگلیسی زبان پاسخگویی تقریباً نیمی از استنادهای انجام شده در این گروه (48/57 درصد) هستند. پس از آن کتاب انگلیسی زبان که 23/41 درصد را نشان می‌دهد.

درباره پوشش زمانی همانطور که به آن اشاره شده است و در بحث نیم عمر نیز به آن بیشتر می‌پردازیم، تنها یک سوم (35/93 درصد) از منابع استناد شده، کمتر از 5 سال از زمان انتشار آنها گذشته است. 64/06 درصد از منابع استنادی بیش از 5 سال از زمان انتشار آنها می‌گذرد.

درباره نیم عمر منابع، همانگونه که در جدول 4-16 محاسبه و نشان داده شده، بین 6 تا 12 سال در نوسان بوده‌اند. نیم عمر کل استنادها 11 سال و 5 ماه است، که در مورد کتاب این رقم کمی بیشتر (12 سال و 8 ماه) است و در مورد اینترنت از همه کم‌تر (6 سال و 1 ماه) است.

5-2-2- نتایج نهایی گروه علوم انسانی

تعداد 12230 استناد در 213 پایان‌نامه این گروه مشاهده گردید. متوسط استنادها در هر پایان‌نامه، همانطور که در جدول شماره 4-7 نشان داده شد، 57/41 استناد می‌باشد. هم چنین در جدول 4-7 نشان داده شده است که در این گروه کتاب با 64/01 درصد جزء پراستنادترین منابع برای آنان محسوب شده و پس از آن نشریات با 19/86 درصد قرار دارد.

کم استنادترین نیز مقاله با 1/41 درصد است. از کل استنادهای صورت گرفته، طی سال‌های مورد مطالعه، سال 1385 با 22/19 درصد بیشترین میزان استناد و سال 1380 (10/55 درصد) کمترین میزان استناد را داشته‌اند. در جدول 4-4 نیز میزان استنادهای انجام شده به انواع منابع یا محمل‌های اطلاعاتی، را در طی سال‌های متفاوت نشان می‌دهد. این جدول گویای این امر است که کتب در سال 1385 با تعداد 1693 استناد در صدر، و پس از آن کتب در سال 1382 با 1650 استناد، در رده دوم قرار دارند. کمترین میزان استناد نیز مربوط به مقاله با 1/41 درصد است، که کمترین آن نیز در سال 1380 با 6 استناد است.

بیش از 20 درصد (20/70 درصد) از استنادهای انجام شده به پایان‌نامه‌های داخلی، که 708 مورد در کل بوده، مربوط به پایان‌نامه‌های دانشگاه تهران و پس از آن پایان‌نامه‌های دانشگاه تربیت مدرس (15/46 درصد)، می‌باشد. به عبارت دیگر، پایان‌نامه‌های این دو دانشگاه با هم پاسخگوی 36/16 درصد از استنادهای پایان‌نامه‌ای، و بقیه دانشگاه‌ها در کل به 34/49 درصد از استنادهای پایان‌نامه‌ای جوابگو بوده‌اند.

بیش از 60 درصد (63/68 درصد) از منابع استنادی در این گروه به زبان فارسی بوده است. حدود 30 درصد (27/23 درصد) از منابع استنادی نیز به زبان انگلیسی می‌باشد. تقریباً نیمی از استنادهای صورت گرفته (48/47) در این گروه به کتب فارسی تعلق دارد، و پس از آن نشریه انگلیسی زبان که 12/56 درصد را نشان می‌دهد.

درباره پوشش زمانی همانطور که به آن اشاره شده است و در بحث نیم عمر نیز به آن بیشتر می‌پردازیم، 36/08 درصد از منابع استناد شده، کمتر از 5 سال از زمان انتشار

آنها گذشته است. 63/91 درصد از منابع استنادی بیش از 5 سال از زمان انتشار آنها می‌گذرد. درباره نیم عمر منابع، همانگونه که در جدول 4-18 محاسبه و نشان داده شده، بین 4 تا 13 سال در نوسان بوده‌اند. نیم عمر کل استنادها 11 سال است، که در مورد کتاب این رقم کمی بیشتر (13 سال و 5 ماه) است و در مورد اینترنت از همه کم تر (4 سال و 2 ماه) است.

5-2-3- مقایسه نتایج دو گروه

در مقایسه این دو گروه بدو، تعداد استنادهای انجام شده در این دو گروه قرار دارد، تعداد 6123 استناد در 187 پایان‌نامه فنی مهندسی در مقابل 12230 استناد در 213 پایان‌نامه علوم انسانی، این اختلاف تعداد استنادها را، که تقریباً دو برابر می‌باشد (در حالی که اختلاف تعداد پایان‌نامه‌ها 26 پایان‌نامه است) می‌توان احتمالاً به این امر نسبت داد که رشته‌های فنی مهندسی عموماً با کار عملی و انجام پروژه مواجه می‌باشند و کم‌تر به امور تئوری می‌پردازند. در صورتی که این مسئله درباره رشته‌های علوم انسانی برعکس است.

درباره منابع استناد شده، همانطور که ملاحظه شده است در گروه فنی مهندسی، حدود نیمی از استنادهای صورت گرفته اختصاص به نشریه (49/36 درصد) و سپس کتب (با 30/36 درصد) دارد، در حالی که این ارقام در گروه علوم انسانی (19/86 درصد و 69/04 درصد) برعکس می‌باشد. این درصدها را با درصدهای بدست آمده از تحقیقات پیشین را مورد مقایسه قرار می‌دهیم:

کلارك	2006	علوم اطلاع رسانی	32/6% نشريه - 30% كتاب
ژوزف	2004	زيست شناسي	76/2% نشريه - 16/4% كتاب
اوکي	2003	تعلیم و تربیت	60/3% كتاب
گودن	2001	شیمی	58/8% نشريه
تصويري قمصري	1385	مهندسي	50/7% نشريه - 29/9% كتاب
احمدزاده	1384	معماري	14/66% نشريه - 80/5% كتاب

39/63%نشریه	علوم کتابداری	1383	محسنی
51/52%نشریه- 26/98%کتاب	برق	1381	طاهری
75/15%کتاب	مدیریت آموزشی	1381	تفکری دلیری
7/43%نشریه- 8/29%کتاب	آبیاری	1378	کریمی مزیدی
5/39%نشریه- 9/41%کتاب	علوم انسانی	1376	رویائی
59%نشریه- 26%کتاب	علوم پایه	1375	پورشعرباف

این مقایسه نشان می‌دهد که نتایج پژوهش در این زمینه، با سایر تحقیقات تقریباً همخوانی دارد. لازم به ذکر است که نتایج پژوهش‌ها به رشته‌های مورد مطالعه نیز بستگی دارد.

از لحاظ میانگین استنادها در هر پایان‌نامه، در جداول 4-5 تا 4-9 نشان داده شده است، میانگین کل منابع یا عمل‌های اطلاعاتی در هر پایان‌نامه فنی مهندسی 32/73 استناد و در هر پایان‌نامه علوم انسانی 57/41 استناد بوده است. که از این میان اینترنت در گروه فنی مهندسی از همه پایین‌تر (0/36) می‌باشد، و در گروه علوم انسانی مقاله با 0/81 می‌باشد.

مقایسه استنادهای پایان‌نامه‌ای در هر دو گروه، نیز حاکی از آن است که پایان‌نامه‌های دو دانشگاه تهران و تربیت مدرس حدود 36 درصد از این استنادها را تشکیل می‌دهند. که این امر بنظر طبیعی می‌رسد زیرا این دو دانشگاه علاوه بر قدیمی بودن و اعتبارشان، دارای تعداد بیشتری دانشجو و نیز تنوع رشته‌های تحصیل بیشتری نسبت به سایر دانشگاه‌ها می‌باشند.

بررسی زبان غالب در پایان‌نامه‌های این دو گروه نیز بیانگر این امر است که منابع انگلیسی در رشته‌های فنی مهندسی (85/88 درصد) طرفدار بیشتری داشته است. مقایسه این نتیجه با نتایج دیگری که از تحقیقات پیشین (مقصودی، کریمیان مزیدی، صدیقی، فروزانی، طاهری و تصویری قمصری) حاصل شده، نیز نشان‌دهنده هماهنگی میان آنهاست. یافته‌های بدست آمده از دانش‌آموختگان علوم انسانی، حاکی از رغبت بیشتر آنان به به منابع فارسی (63/68 درصد) است، که این مسئله نیز تا حدودی

به رشته‌های تحصیلی آنان برمی‌گردد. (به این لحاظ که برخی رشته‌های مطالعه شده در گروه علوم انسانی ادبیات فارسی، ادبیات عرب، فلسفه یا حقوق و... بوده است.) در پژوهش‌های رویائی، شفيعي، تفکري دليري و احمدزاده نیز این مورد نشان داده شده است. در این بین پس از دو زبان انگلیسی و فارسی، در پایان‌نامه‌های علوم انسانی زبان عربی (7/75 درصد)، و در نهایت زبان فرانسه (1/22 درصد) قرار دارند. (همانطور که قبلاً نیز ذکر شد رشته برخی پایان‌نامه‌ها ادبیات عرب بوده و نیز زبان منابع اسلامی عربی می‌باشد.)

پوشش زمانی پایان‌نامه‌های این دو گروه، اختلافی چندانی ندارد (زیر 5 سال، 35/93 و 36/08 درصد؛ بیش از 5 سال، 64/06 و 63/91 درصد)، این ارقام بیانگر کهنگی منابع یا حمل‌های اطلاعاتی، و نیز لزوم روزآمد کردن منابع اطلاعاتی را نشان می‌دهد.

مقایسه نیم عمر منابع اطلاعاتی، نیز حاکی از امر قدمت منابع دارند. نیم عمر منابع در دو گروه فنی مهندسی تقریباً بهم نزدیک است (11 سال و 11 سال و 5 ماه). ضرورت رسیدگی به این امر نیز در تحقیقات پیشین نیز نشان داده شده است: صدیقی، نشریات 15/28 سال؛ فروزانی، 7 سال و 3 ماه؛ شفيعي، 20/82 سال؛ محسنی، 12 سال؛ احمدزاده، 17 سال و 1 ماه و 15 سال و 3 ماه؛ تصویری قمصری، 23 سال و 3 ماه و 9 سال و 6 ماه. نیم عمر کتاب، در هر دو گروه، از سایر منابع اطلاعاتی (12 سال و 8 ماه و 13 سال و 5 ماه) بیشتر است.

3-5- پیشنهادها

- پیشنهادها براساس یافته‌های این پژوهش ارائه می‌شود:
- 1- با توجه به این که میانگین نیم عمر انواع منابع اطلاعاتی نسبتاً بالا می‌باشد (در هر دو گروه بیش از 12 سال است)، پیشنهاد می‌شود دست‌اندرکاران کتابخانه‌های تخصصی با تهیه منابع روزآمدتر، پژوهشگران را در این امر یاری‌رسانند و خود نیز در مجموعه‌سازی غنی‌تر شوند.
 - 2- با توجه به اینکه زبان غالب استنادهای فنی مهندسی انگلیسی می‌باشد، پیشنهاد می‌شود مجموعه سازان کتابخانه در تهیه منابع انگلیسی زبان بیشتر اهتمام ورزند.

3- همانطور که نتایج نشان می‌دهد بیشترین منبع اطلاعاتی مورد استناد دانش آموختگان فنی مهندسی نشریه است، توصیه می‌شود در تهیه نشریات روزآمد نیز گام‌های مؤثرتری برداشته شود.

4- هم چنین مقایسه نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که کتاب در گروه علوم انسانی، و آنهم به زبان فارسی، بیشتر مورد استناد است. پیشنهاد می‌شود مجموعه سازان کتابخانه در تهیه این امر نیز اقدام نمایند.

5-4- محدودیتهای پژوهش

در تحقیق حاضر بدلیل آنکه برای انتخاب پایان‌نامه‌های دو گروه آموزشی از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده می‌شود، تفکیک آنها تنها بر اساس گروه تحصیلی (فنی، مهندسی و علوم انسانی) می‌باشد. نتایج نیز فقط بر مبنای گروه‌بندی مذکور ارائه می‌گردد و رشته و دانشگاه محل تحصیل و هم چنین مقطع تحصیلی آنها لحاظ نشده است.

- نوع منبع استنادی بر اساس منبع اطلاعاتی بوده است که در بخش‌هایی هر پایان‌نامه به عنوان منابع استفاده شده ذکر شده است. این امر موجب بالا رفتن میزان خطا در برآورد نهایی میزان استنادها به انواع منابع اطلاعاتی می‌شود.

- تحدید قلمرو پژوهش به پایان‌نامه‌های موجود در کتابخانه پژوهشگاه، که این خود میزان تعمیم‌پذیری نتایج را پایین می‌آورد.

- عدم رعایت کامل الگوهای جاری و نیز عدم هماهنگی در اطلاعات کتابشناختی برخی از پایان‌نامه‌ها .

- خطا در محاسبه سال میلادی برای استنادهای لاتین (به این علت که پایان سال شمسی با دو ماه سال جدید میلادی برخورد دارد).

منابع

منابع:

الف: منابع فارسي

- 1- احمدزاده، سعادت. 1384. تحليل استنادي مأخذ پايان‌نامه‌هاي دكتراي شهرسازي و معماري دانشكده هنرهاي زيبا. فصلنامه كتاب. دوره شانزدهم. 2 (تابستان 1384): 33-48.
- 2- اميرحسيني، مازيار. 1371. كتابسنجي و اطلاع سنجي. فصلنامه كتاب. سال سوم. 1 (بهار-زمستان): 183-209.

3- پاول، رونالد ار. 1944. روش‌های اساسی پژوهش برای کتابداران. ترجمه نجلا حریری: 1379. تهران. دانشگاه آزاد اسلامی.

4- پورشعرباف، الهه. 1375. تحلیل استنادی مأخذ پایان‌نامه‌های فارغ التحصیلان دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های 1374-1367. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی.

5- تصویری قمصری، فاطمه. جهان‌نما، محمدرضا. (1385). تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی. فصلنامه کتاب. دوره هفدهم. 3 (پاییز 1385): 75-88.

6- تفکری دلیری، کبری. 1382. تحلیل استنادی و تعیین منابع اثرگذار در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت آموزشی و سوادآموزی بزرگسالان دانشکده‌های علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی در سال‌های 1380-1375. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات.

7- جاهد، حسن. 1373. تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های دوره دکتری عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی دانشگاه شهید بهشتی در سال‌های 1368-1372. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

8- حرّی، عباس. 1362. تحلیل استنادی و شباهت‌های آن با علم الحدیث. نشر دانش 4 (2): 11-17.

9- حرّی، عباس. 1372. مروری بر اطلاعات و اطلاع‌رسانی. تهران: نشر کتابدار.

10- حرّی، عباس. 1376. اهمیت و ضرورت به‌کارگیری منابع خارجی در تحقیقات کشور. فصلنامه کتاب. 8 (4): 7-12.

- 11- حري، عباس. 1378. اطلاع رساني نگرش ها و پژوهش ها. تهران. نشر کتابدار.
- 12- حري، عباس. 1382. تحليل استنادي. در دايره المعارف کتابداري و اطلاع رساني. ج 1: 616-620. تهران: کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران.
- 13- حقيقي، محمود. 1381. کاربرد استناد در نگارشهاي علمي. مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران. 32 (2): 215-232.
- 14- داورپناه، محمدرضا. 1386. ارتباط علمي نیاز اطلاعاتي و رفتار اطلاع يابي. تهران. نشر دبیزش.
- 15- داورپناه، محمدرضا. 1381. جستجوي اطلاعات علمي پژوهشي در منابع اطلاعاتي چاپي و الكترونيكي. تهران. دبیزش.
- 16- دياني، محمدحسين. 1382. گلوگاه هاي پژوهش در علوم اجتماعي. مشهد کتابخانه رایانه اي.
- 17- رويائي، حميدرضا. 1376. تحليل استنادي پايان نامه هاي دکترای علوم انساني دانشگاه هاي تربيت مدرس و آزاد اسلامي در رشته هاي مختلف علوم انساني سال 1375-1370. پايان نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع رساني. دانشگاه تربيت مدرس. دانشکده علوم انساني.
- 18- سبکتکين، نادر. 1374. تحليل استنادي پايان نامه هاي دکترای حرفه اي دامپزشکي از نظر استناد به پايان نامه هاي همين رشته. پايان نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع رساني. دانشگاه تربيت مدرس. دانشکده علوم انساني.
- 19- سلطاني، پوري و فروردين راستين. 1379. دانشنامه کتابداري و اطلاع رساني. تهران: فرهنگ معاصر.
- 20- سن، بي. كي. 1999. نمادها و فرمولهائي براي چند مفهوم کتابسنجي. ترجمه محمود سالاري: 1379. کتابداري و اطلاع رساني، فصلنامه کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آستان قدس رضوي. سال سوم. شماره 1. ص 129-144.

- 21- سن گوپتا، آی. ان. 1992. مروري بر کتابسنجي، اطلاع رساني، علم سنجي و کتابخانه سنجي. ترجمه مهردخت وزيرپور کشميري (گلزاري): 1372. نشریه اطلاع رساني 2 و 3: 38-58.
- 22- شفيعي، فريال. 1379. تحليل استنادي مأخذ پاياننامه هاي فارغ التحصيلان رشته زبان و ادبيات عرب دانشکده ادبيات دانشگاه تهران سالهاي 1377-1370. پاياننامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع رساني. دانشگاه تهران. دانشکده علوم تربيتي.
- 23- شفيعي، سليمان. 1381. تحليل استنادي مأخذ پاياننامه هاي کارشناسي ارشد شيمي در چهار گرايش آلي، تجزيه، معدني، فيزيک طي سالهاي 1370 تا 1379 در دانشگاه شيراز. پاياننامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع رساني. دانشگاه شيراز.
- 24 - صديقي، مهري. 1379. تحليل استنادي مأخذهاي فارغ التحصيلان حوزه علوم زمین موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران. فصلنامه علوم اطلاع رساني. دوره 17 شماره 1 و 2. پاييز و زمستان 1380.
- 25- عبدالمجيد، اميرحسين. 1386. تحليل استنادي: تعاريف و کاربردها. فصلنامه کتاب. دوره 22. شماره 3. ص 73-88.
- 26- عصاره، فريده. 1377. تحليل استنادي. فصلنامه کتاب. دوره نهم. شماره 2. ص 34-43.
- 27- عصاره، فريده. 1376. کتابسنجي. مجله علوم تربيتي و روانشناسي. دوره سوم. شماره 3 و 4. ص 63-74.
- 28- عصاره، فريده. دایره المعارف کتابداري و اطلاع رساني.
- <http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20> pages
- 29- فروزاني، نوشين. 1381. تحليل استنادي پاياننامه هاي کارشناسي ارشد رشته مهندسي معدن دانشکده فني دانشگاه تهران از سال 1379-1380. پاياننامه کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع رساني. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

30- کریمیان مزیدی، محمدعلی. 1378. تحلیل استنادی
مأخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد آبیاری
دانشگاه‌های شهید چمران اهواز، تهران، شیراز و
فردوسی مشهد سال‌های 1367 تا 1377. پایان‌نامه
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه
شیراز.

31- کومار، کریشان. 1933. روش‌های پژوهش در
کتابداری و اطلاع‌رسانی. ترجمه فاطمه رها دوست:
1374. کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. ص 379

32- حسنی، مهدی. 1383. مقایسه رفتارهای استنادی
دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی
دانشگاه‌های ایران بر اساس منابع پایان‌نامه‌های
آنها طی سال‌های 1377-1382 به منظور تعیین مجلات
هسته و هزینه سودمندی آنها. پایان‌نامه کارشناسی
ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه شهید چمران
اهواز.

33- مقصودی دریه، رویا. 1378. بررسی استنادی و
تطبیقی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد روانشناسی
تربیتی دانشگاه‌های شهید چمران اهواز و شیراز در
سال‌های 1372 تا 1376. پایان‌نامه کارشناسی ارشد
کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه شهید چمران اهواز.

34- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. شورای عالی
برنامه ریزی. 1372. آیین‌نامه دوره دکتری Ph.D.
مصوب جلسه 274. تاریخ 1372/12/8.

35- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. شورای عالی
برنامه ریزی. 1373. آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد
ناپیوسته. مصوب نهایی جلسه 291. تاریخ 1373/10/25.

ب: منابع لاتین

36. Armstrong, C.J; Large, Andrew 2001. **Manual of online search strategies**. 3rd ed., vol. III: Humanities and social sciences. USA: Burlington, Gower Publishing Limited. P.25.
37. Clarke, Maria Elizabeth . Oppenheim, Chaless. 2006. **Citation behavior of information science** . <http://iospress.metapress.com/content/98a5kqrrfeyvgpa/> {accessed May 4 2008}.
38. Gao, Shi-Jian. Yu, Wang-Zhi & Webster, Berenika M. 2007. **A longitudinal investigation into the changing citing behavior of geomatics postgraduate students at Wuhan University, China, 1988-2004: Implications for collection development**. WWW. Sciencedirect.com.science? { accessed May 4 2008}.
39. Gooden, Angela M. 2001. **Citation Analysis of chemistry doctoral dissertation: An Ohio State University**. WWW.Istl.org/istl/
40. Joseph R. Krause. 2004. **Citation Patterns of Advanced Undergraduate Students in Biology, 2000-2002**. <http://haworthpress.com/> {accessed March 16 2008}.
41. Kabir, Hummayum. 1990. **Citations in Indianan Agricultural Research: An analysis Annual of library science and documentation**. 37 (3): 102-109.
42. Kojberg, Lief. 1996.: **A Citation Analysis of Serial Literature Published in Denmark 1957- 1986**. Journal of Documentation. Vol. 32. No. 10. P: 69-85.

43. Oky, Rose B. 2003. **A citation analysis of education dissertations at the Delta State University, Abraka, Nigeria.**
<http://WWW.emeraldinsight.com/>
{accessed March 11 2008}.
44. Paisley, W. 1989. Bibliometrics, Scholarly communication and communication research. *Communication Research* 16(5): 701-717.
45. Pierre, Jean & V. M. Herubel. 1991. **Philosophy Dissertation Bibliometrics and Citation in Serial Evaluation.** *The Serial Librarian.* Vol. 20. No. 2-3. P:65-73.
46. Willett, Peter. 2006. Brief communication: **Gender different publication and citation counts in and information science research.**
[http://Jis.sagepub.com/cgi/content/abstract/32/5/480.](http://Jis.sagepub.com/cgi/content/abstract/32/5/480)
{accessed May 4 2008}
47. Zainab, A. N & Goiss. 1997. **Characteristics of Citation Usage by Humanities Researches. Malaysian Journal of Library and information science.** Vol 2. No. 2. P:19-36.
48. Zhang, Li. 2008. **Citation analysis for collection development: A study of international relations** *Journal Literature.* [http:// WWW. Sciencedirect.com.science?](http://WWW.Sciencedirect.com/science?)(accessed May 4 2008).
49. Pichappan, P.; Saravady, S. (2002). **The other side on the coin: The intricacies for author self citation.** *Scientometrics.* V. 54(2). P. 285-290.
50. [Uws tout.edu/lib/reference/citation.htm](http://Uws.tout.edu/lib/reference/citation.htm) {accessed November 25 2008}

فانوار

نمودار شماره 1: مقایسه درصد و فراوانی استنادهای دو گروه برحسب سال

نمودار شماره 2: مقایسه انواع حملهای اطلاعاتی در دو گروه در سالهای متفاوت

نمودار شماره 3: مقایسه نیم عمر منابع در دو گروه

نمودار شماره 4: مقایسه زبان‌های استنادی در دو گروه

